

Technische Universität Berlin

Fakultät IV – Elektrotechnik und Informatik
Institut für Wirtschaftsinformatik und quantitative Methoden
Fachgebiet Software and Business Engineering

– Masterarbeit –

Untersuchung und Optimierung der Verfügbarkeit in Service Mesh Architekturen

vorgelegt von

Martin Klemann

Martikel-Nr.: 377031

zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Computer Engineering (Technische Informatik)

Abgegeben am 12. Dezember 2021

Gutachter

Prof. Dr. Ingo Weber

Prof. Dr.-Ing. David Bermbach

Abstract

Distributed systems with microservice architecture are a popular approach for developing software flexibly and agilely from a large number of decoupled components. However, as the system complexity increases, this approach leads to a number of new challenges in areas such as debugging, logging and tracing. A promising approach to addressing these challenges is to use a service mesh.

In a service mesh, the introduction of an additional infrastructure layer creates a logical separation between the technical tasks of the microservices and the infrastructural tasks of the microservice architecture. In this way, monitoring, routing, resilience and security can be increased within distributed systems while at the same time the development effort for microservices is reduced.

Despite these advantages, service meshes still do not offer a sufficient solution for all challenges in the development and operation of distributed systems. Among other things, the subject of high availability has not yet been fully clarified within modern service meshes. Despite numerous security mechanisms to ensure high system availability, there are still various scenarios in service meshes in which availability problems can arise. The aim of this master thesis is therefore to experimentally examine and optimize the system availability when using service meshes.

For this purpose, test systems with two different service meshes are set up – one with Linkerd and one with Istio. Then different problem scenarios are experimentally investigated for both service meshes. For any availability problems found, various solutions are then worked out and – if possible – verified experimentally.

The measurements show that both Linkerd and Istio have severe system availability restrictions in certain situations. Some of these availability issues can be resolved by manually enabling advanced security features. For the other availability problems, individual solutions are outlined. In addition, one of the approaches outlined is realized through a tangible implementation and verified experimentally.

Overall, this master thesis shows that various availability problems still exist in service meshes. In Istio and Linkerd in particular, significant drops in system availability can be observed in different scenarios. The solution approaches developed create a good basis for the further development of the service meshes. For a sufficient solution to the availability problems within service meshes, more extensive research is still required.

Kurzfassung

Verteilte Systeme mit Microservice-Architektur sind ein beliebter Ansatz, um Software flexibel und agil aus einer Vielzahl voneinander losgelöster Komponenten zu entwickeln. Dieser Ansatz führt jedoch mit steigender Systemkomplexität zu einer Reihe neuer Herausforderungen in Bereichen wie Debugging, Logging und Tracing. Ein vielversprechender Ansatz zur Adressierung dieser Herausforderungen ist die Verwendung eines Service Meshs.

In einem Service Mesh wird durch die Einführung einer zusätzlichen Infrastrukturschicht eine logische Trennung zwischen den fachlichen Aufgaben der Microservices und den infrastrukturellen Aufgaben der Microservice-Architektur vorgenommen. Somit können innerhalb verteilter Systeme das Monitoring, das Routing, die Resilienz und die Sicherheit erhöht werden bei gleichzeitiger Reduktion des Entwicklungsaufwands für die Microservices.

Trotz dieser Vorteile bieten auch Service Meshes noch keine hinreichende Lösung für alle Herausforderungen bei der Entwicklung und dem Betrieb verteilter Systeme. So ist innerhalb moderner Service Meshes unter anderem das Thema der Hochverfügbarkeit derzeit noch nicht vollständig geklärt. Trotz zahlreicher Sicherheitsmechanismen zur Gewährleistung einer hohen Systemverfügbarkeit gibt auch in Service Meshes noch verschiedene Szenarien, in denen es zu Verfügbarkeitsproblemen kommen kann. Ziel dieser Masterarbeit ist es daher, die Systemverfügbarkeit beim Einsatz von Service Meshes experimentell zu untersuchen und zu optimieren.

Hierzu werden Testsysteme mit zwei verschiedenen Service Meshes eingerichtet – eines mit Linkerd und eines mit Istio. Anschließend werden für beide Service Meshes unterschiedliche Problemszenarien experimentell untersucht. Für gefundene Verfügbarkeitsprobleme werden im Anschluss verschiedene Lösungsansätze erarbeitet und – sofern möglich – experimentell verifiziert.

Im Rahmen der Messungen wird gezeigt, dass sowohl für Linkerd als auch für Istio in bestimmten Situationen teils gravierende Einschränkungen der Systemverfügbarkeit vorliegen. Einige dieser Verfügbarkeitsprobleme lassen sich durch eine manuelle Aktivierung erweiterter Sicherheitsfeatures beheben. Für die anderen Verfügbarkeitsprobleme werden individuelle Lösungsansätze skizziert. Zusätzlich wird einer der skizzierten Ansätze durch eine konkrete Implementierung realisiert und experimentell verifiziert.

Insgesamt wird im Rahmen dieser Masterarbeit gezeigt, dass auch in Service Meshes noch verschiedene Verfügbarkeitsprobleme existieren. Speziell in Istio und Linkerd lassen sich zum Teil erhebliche Einbrüche der Systemverfügbarkeit feststellen. Durch die erarbeiteten Lösungsansätze wird eine gute Grundlage zur Weiterentwicklung der Service Meshes geschaffen. Für eine hinreichende Lösung der Verfügbarkeitsprobleme innerhalb von Service Meshes ist trotzdem noch weitergehende Forschungsarbeit vonnöten.

Eidesstattliche Erklärung zur eigenständigen Arbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Martin Klemann

Berlin, 12. Dezember 2021

Unterschrift

INHALTSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis	1
Tabellenverzeichnis	3
1 Einleitung	5
1.1 Motivation	5
1.1.1 Microservices	5
1.1.2 Service Meshes	7
1.2 Zielstellung und Abgrenzung	9
1.3 Aufbau der Arbeit	9
2 Technologische Grundlagen	11
2.1 Konzepte der Systemvirtualisierung	11
2.1.1 Virtuelle Maschinen	12
2.1.2 Container	12
2.2 Containervirtualisierung mit Docker	14
2.3 Containerorchestrierung mit Kubernetes	16
2.3.1 Aufbau und Zusammenspiel der wichtigsten Komponenten	17
2.3.2 Architektur verteilter Systeme	18
2.4 Vorstellung ausgewählter Service Meshes	20
2.4.1 Linkerd	21
2.4.2 Istio	23
2.5 Stand der Forschung zu Hochverfügbarkeit in Service Meshes	25
2.5.1 Vorgehen beim Ergründen des aktuellen Forschungsstands	25
2.5.2 Beschreibung des aktuellen Forschungsstands	27
3 Methodik	29
3.1 Auswahl der zu untersuchenden Service Mesh Implementierungen	29
3.2 Identifikation von Verfügbarkeitsproblemen	31
3.2.1 Recherche in „grauer Literatur“	31
3.2.2 Manuelle Identifikation konzeptioneller Schwachstellen	33
3.2.3 Identifizierte Verfügbarkeitsprobleme	33

3.3	Konzeption und Aufbau der Testsysteme	34
3.3.1	Cluster-Infrastruktur des Linkerd-Testsystems	35
3.3.2	Cluster-Infrastruktur des Istio-Testsystems	37
3.3.3	Struktur und Funktionsweise der Testapplikation	38
3.3.4	Struktur und Funktionsweise des Traffic-Generators	40
4	Ergebnisdiskussion	43
4.1	Linkerd-Problemszenario 1: Ausfall der Destination-Komponente	43
4.1.1	Problemanalyse	43
4.1.2	Lösungsansatz	46
4.2	Linkerd-Problemszenario 2: Ausfall eines Linkerd-Proxies	49
4.2.1	Problemanalyse	50
4.2.2	Lösungsansatz	50
4.3	Linkerd-Problemszenario 3: Ablauf der TLS-Zertifikate	51
4.3.1	Problemanalyse	52
4.3.2	Lösungsansatz	56
4.4	Istio-Problemszenario 1: Ausfall der istiod-Komponente	60
4.4.1	Problemanalyse	60
4.4.2	Lösungsansatz	63
4.5	Istio-Problemszenario 2: Ausfall eines Envoy-Proxies	64
4.5.1	Problemanalyse	64
4.5.2	Lösungsansatz	66
5	Fazit und Ausblick	67
	Literaturverzeichnis	69
A	Digitaler Anhang	77

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

1.1	Gegenüberstellung Monolith und Microservice [6]	6
1.2	Bausteinsicht einer Service Mesh Architektur [9]	8
2.1	Gegenüberstellung virtuelle Maschinen und Container [14]	13
2.2	Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Docker [25] .	15
2.3	Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Kubernetes .	17
2.4	Architektur verteilter Systeme innerhalb von Kubernetes	19
2.5	Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Linkerd [59]	22
2.6	Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Istio [66] . .	24
3.1	Prozentuale Verteilung der evaluierten und der produktiv eingesetzten Service Mesh Implementierungen bei Unternehmen und Organisatio- nen, die bereits mindestens ein Service Mesh evaluieren oder produktiv einsetzen (laut CNCF Survey 2020 [80])	30
3.2	Schematische Darstellung der Infrastruktur des Linkerd-Testsystems . .	35
3.3	Schematische Darstellung der Infrastruktur des Istio-Testsystems	37
3.4	Startseite der Testapplikation	39
3.5	Loginseite und Registrierungsseite der Testapplikation	39
3.6	Schematische Darstellung der Architektur der Testapplikation	40
3.7	Benutzeroberfläche des Traffic-Generators	41
4.1	Linkerd-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung der kumulierten er- folgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen	45
4.2	Linkerd-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde	46
4.3	Linkerd-Lösungsansatz 1 – Grafische Darstellung der kumulierten er- folgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen	47
4.4	Linkerd-Lösungsansatz 1 – Grafische Darstellung der kumulierten fehl- geschlagenen Anfragen	48
4.5	Linkerd-Lösungsansatz 1 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde	48

4.6	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei 1000 Anfragen pro Minute	53
4.7	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei 1000 Anfragen pro Minute	53
4.8	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei 150 Anfragen pro Minute	54
4.9	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei 150 Anfragen pro Minute .	54
4.10	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei 1500 Anfragen pro Minute mit 2-minütiger Lastreduktion auf 150 Anfragen pro Minute	55
4.11	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen bei 1500 Anfragen pro Minute mit 2-minütiger Lastreduktion auf 150 Anfragen pro Minute	55
4.12	Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei 1500 Anfragen pro Minute mit 2-minütiger Lastreduktion auf 150 Anfragen pro Minute	56
4.13	Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei manueller Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf	57
4.14	Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei manueller Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf	57
4.15	Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei automatischer Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf	58
4.16	Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen bei automatischer Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf	58
4.17	Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei automatischer Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf	59
4.18	Istio-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen	62
4.19	Istio-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde	62
4.20	Istio-Problemanalyse 2 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen	65
4.21	Istio-Problemanalyse 2 – Grafische Darstellung kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen	65
4.22	Istio-Problemanalyse 2 – Grafische Darstellung fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde	66

TABELLENVERZEICHNIS

2.1	Übersicht aller Suchbegriffe der Schlagwortsuche auf Google Scholar	26
3.1	Übersicht aller Suchbegriffe der Schlagwortsuche auf Slack, Github, Discourse und Stackoverflow	32
3.2	Regeln zur Einschränkung der Suchergebnisse der Schlagwortsuche auf Slack, Github, Discourse und Stackoverflow	32
3.3	Übersicht der konfigurierten Port-Weiterleitungen des Routers	37
4.1	Linkerd-Problemanalyse 1 – Übersicht aller relevanten Pods, die auf den Knoten des Linkerd-Clusters ausgeführt werden	44
4.2	Linkerd-Lösungsansatz 1 – Übersicht aller relevanten Pods, die auf den Knoten des Linkerd-Clusters ausgeführt werden	47
4.3	Linkerd-Lösungsansatz 1 – Gegenüberstellung der Verfügbarkeitsprobleme mit und ohne High-Availability-Modus	49
4.4	Istio-Problemanalyse 1 und 2 – Übersicht aller relevanten Pods, die auf den Knoten des Istio-Clusters ausgeführt werden	61

KAPITEL

1

EINLEITUNG

1.1 Motivation

Um fachlich in das Thema der Service Meshes einsteigen zu können, müssen zunächst die Konzepte der zugrundeliegenden Softwarearchitektur verstanden werden. Im nachfolgenden Abschnitt werden hierzu folgende Fragen beantwortet:

- Was sind Deployment-Monolithen und warum werden sie den Anforderungen moderner Software nicht länger gerecht?
- Was sind Microservices und wie lösen sie die Probleme der Deployment-Monolithen?
- Welche neuen Probleme bringen Microservices mit sich?
- Was sind Service Meshes und wie lösen sie die Probleme der Microservices?
- Welche Probleme bringen Service Meshes mit sich und warum lösen sie das Problem der Hochverfügbarkeit noch nicht vollständig?

1.1.1 Microservices

Lange Zeit galt es im Bereich der Softwareentwicklung als normal, dass selbst komplexe Anwendungssoftwares als einzelne große und in sich geschlossene Systeme implementiert wurden. Solche so genannten Deployment-Monolithen weisen zumeist starke innere Abhängigkeiten auf, was zu Problemen auf verschiedenen Ebenen der Softwareentwicklung führt: [1]

- Fehler in einzelnen Systemteilen können zu einem Absturz des Gesamtsystems führen.
- Änderungen in einzelnen Systemteilen erfordern vor jedem Release einen Test des Gesamtsystems.
- Entwicklungsteams können meist nur nach den technischen Schichten des Systems und nicht nach dessen Fachlichkeiten aufgeteilt werden. Somit entstehen starke Abhängigkeiten zwischen den Teams, was den Kommunikationsaufwand erhöht und die Entwicklungsgeschwindigkeit verringert. [1]

Infolge dieser Nachteile wird die Entwicklung von Deployment-Monolithen mit steigender Systemkomplexität zunehmend schwergewichtig und unflexibel. Die wachsenden Anforderungen an die Skalierbarkeit von Softwaresystemen im Zuge der sich ausbreitenden Digitalisierung führten somit zur Notwendigkeit der Aufteilung komplexer Systeme nach deren Fachlichkeiten. Diesem Problem wurde mit der Entwicklung der Microservices begegnet. [1, 2]

Microservices stellen einen Architekturstil dar, der die Realisierung komplexer Anwendungssoftware durch eine Komposition mehrerer kleiner Softwarebausteine vorsieht. Diese Softwarebausteine werden als Microservices bezeichnet und zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl fachlich als auch technisch voneinander entkoppelt sind. Sie kommunizieren miteinander ausschließlich über sprachunabhängige Schnittstellen und laufen in separaten Prozessen [3, 4, 5]. Somit lassen sich komplexe Softwaresysteme modular aus einzelnen Microservices zusammensetzen, die getrennt voneinander entwickelt und veröffentlicht werden können. Dies ermöglicht eine flexible agile Entwicklung in kleinen unabhängigen Teams und erhöht zugleich die Wiederverwendbarkeit der einzelnen Komponenten. [1, 2, 3, 4]

Abbildung 1.1: Gegenüberstellung Monolith und Microservice [6]

1.1.2 Service Meshes

Wie sich in der Praxis zeigt, kommen die Vorteile der Microservices im Bereich Skalierbarkeit, Technologieunabhängigkeit und Entwicklungsgeschwindigkeit zusammen mit einer Reihe neuer Probleme und Herausforderungen. Die starke Entkopplung der Microservices führt zu verteilten Systemen, die nur schwer kontrolliert und überwacht werden können [7]. Vor allem die Suche nach Fehlern im Falle des Ausfalls einzelner Microservices oder Netzwerkkomponenten stellt hier eine große Herausforderung dar [8] und erfordert, dass die meisten Microservices auch über nichtfachliche Funktionen wie Logging, Tracing oder Monitoring verfügen müssen. Zudem muss in vielen Fällen die Kommunikation zwischen den Microservices aus Sicherheitsgründen authentisiert und verschlüsselt erfolgen [9]. Diese Anforderungen sorgen dafür, dass die Entwicklung von Microservices mit steigender Systemkomplexität zunehmend durch die Implementierung der Logik zur Kommunikation mit anderen Systemkomponenten aufgebläht wird [9, 6].

Eine naheliegende Lösung für diese Probleme wäre die Einführung eines Frameworks für Microservices, in dem die allgemeinen nichtfachlichen Aufgaben durch konfigurierbare Standardlösungen umgesetzt werden. Ein solches Framework würde aber zwangsläufig auf einem bestimmten Technologie-Stack basieren. Folglich wäre man bei der Nutzung des Frameworks an dessen Technologie-Stack gebunden und müsste damit eine der größten Stärken der Microservices – die Technologiefreiheit – aufgeben. [9]

Ein Service Mesh hingegen stellt einen Ansatz dar, um die nichtfachliche Kommunikationslogik von der fachlichen Logik der Microservices zu trennen, ohne dabei die Vorteile der Microservice Architektur aufzugeben. Hierzu werden nichtfachliche Funktionen aus der Anwendungsschicht der Microservices in eine Infrastrukturschicht verschoben. Somit wird die Komplexität der Microservices verringert und zugleich die Entwicklung wieder stärker auf fachliche Aspekte fokussiert. [7, 9, 6]

Abbildung 1.2 zeigt den Aufbau eines Service Meshs aus der Bausteinsicht. Wie zu erkennen ist, besteht eine Service Mesh Architektur aus drei Ebenen: Der Kontrollebene (Control Plane), der Datenebene (Data Plane) und der Anwendungsebene. Die Kontrollebene und die Datenebene bilden hierbei zusammen die Infrastrukturschicht, welche von der Anwendungsebene getrennt ist.

Die Anwendungsebene beinhaltet die in Container gekapselten Microservice-Instanzen. Zu jeder Microservice-Instanz existiert zudem in der Datenebene eine als Sidecar (aus dem Englischen: Beiwagen) bezeichnete Komponente, in der alle nötigen nichtfachlichen Funktionalitäten wie Logging oder Tracing gekapselt sind. Das Sidecar stellt hierbei einen Service Proxy dar, der den Zugriff auf die ihm zugewiesene Microservice-Instanz steuert. Die Microservices kommunizieren also nicht mehr direkt miteinander, sondern nur noch über ihre Sidecars. Da somit sämtlicher Datenverkehr zwischen den Microservices ausschließlich in der Ebene der Sidecars stattfindet und die Sidecars darüber hinaus auch Metadaten des Netzwerkverkehrs sammeln und bereitstellen können, wird die Ebene der Sidecars als Datenebene bezeichnet. Innerhalb der Datenebene bilden die Sidecars zudem ein Mesh Netzwerk, welches namensgebend für die Service Mesh Architektur ist. [7, 9, 6]

Die Sidecars können zusätzlich auch mit der Kontrollebene kommunizieren. Diese besteht aus zentralen Komponenten, welche die Daten des Netzwerkverkehrs aus der Datenebene abfragen und die Sidecars konfigurieren können. Somit stellt die Kontrollebene die zentrale Logik für die dezentrale Datenebene dar. [6]

Abbildung 1.2: Bausteinsicht einer Service Mesh Architektur [9]

Durch die Kapselung der nichtfachlichen Funktionalität in den Sidecars können Instanzen derselben Sidecar-Implementierung für verschiedene Microservices genutzt werden, was die Wiederverwendbarkeit der nichtfachlichen Komponenten erhöht. Da zudem die Kommunikation zwischen Microservice und Sidecar über Standard-Netzwerkprotokolle erfolgt, kann der Microservice ohne zusätzlichen Implementationsaufwand an das Sidecar angebunden werden. Somit wird die Technologieunabhängigkeit der Microservice Architektur gewahrt und zugleich sichergestellt, dass Microservices keine eigene nichtfachliche Kommunikationslogik implementieren müssen. [7, 9]

Durch die Einführung einer zentralen Kontrollebene zusammen mit einer dezentralen Datenebene bietet eine Service Mesh Architektur gegenüber einer einfachen Microservice Architektur folgende Vorteile:

- **Das Monitoring wird verbessert**, da die Sidecars Metadaten des Netzwerkverkehrs aufzeichnen und an die Kontrollebene senden, wo diese gesammelt und verarbeitet werden können.
- **Das Routing wird verbessert**, da die Kontrollebene zentral Regeln für das Routing definieren und an die einzelnen Sidecars verteilen kann.
- **Die Resilienz wird verbessert**, da die Kontrollebene zentral Regeln wie Timeouts im Falle von Netzwerkfehlern definieren und an die einzelnen Sidecars verteilen kann.
- **Die Sicherheit wird verbessert**, da die Kontrollebene Zertifikate für die Sidecars vergeben, entziehen und erneuern sowie Regeln zur Autorisierung von Anfragen zentral definieren und an die Sidecars verteilen kann. [4, 7, 10]

Trotz all dieser Stärken existieren jedoch auch in Service Mesh Architekturen noch eine Reihe von Problemen und Herausforderungen. So führt die zusätzliche Systemkomplexität durch die Einführung einer Infrastrukturschicht zu einem erhöhten Ressourcenaufwand und einer größeren Latenz [7, 9]. Während sich der erhöhte Ressour-

cenaufwand durch zusätzliche Hardware abgefangen lässt, kann die größere Latenz hingegen speziell bei zeitkritischen Systemen zu Laufzeitproblemen führen [7].

Desweiteren existieren auch in Service Mesh Architekturen noch verschiedene Szenarien, in denen es zu Verfügbarkeitsproblemen kommen kann. So könnte zum Beispiel durch Fehler in den Sidecar-Proxys die Verfügbarkeit einzelner Microservice-Instanzen beeinträchtigt werden. Zudem könnten Fehler in den Komponenten der Kontrollebene zu fehlerhaftem Verhalten und inkonsistenten Systemzuständen führen. Die Problemstellung der Hochverfügbarkeit in Service Mesh Architekturen ist somit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hinreichend gelöst. [11]

1.2 Zielstellung und Abgrenzung

Derzeit existieren eine Reihe verschiedener Service Mesh Lösungen wie Istio, Linkerd oder AWS App Mesh, die nach unterschiedlichen Gesichtspunkten hinsichtlich der Verfügbarkeit entwickelt wurden und werden [11, 12]. Ziel dieser Masterarbeit ist es daher, verschiedene Service Mesh Lösungen im Hinblick auf das Thema Hochverfügbarkeit zu untersuchen. Hierbei sollen die Stärken und Schwächen einzelner Lösungen analysiert und gegenübergestellt werden. Zudem sollen vorhandene allgemeine Probleme identifiziert und hinsichtlich ihrer technischen Lösbarkeit untersucht werden. Folgende Fragestellungen stehen dabei im Vordergrund:

- *Welche Probleme im Bereich Verfügbarkeit existieren in Service Mesh Architekturen?*
- *Welche Service Mesh Lösungen können mit welchen dieser Probleme umgehen?*
- *Für welche dieser Probleme wird aktuell noch keine Lösung geboten?*
- *Welche der bisher ungelösten Probleme sind lösbar und wie könnte man sie lösen?*
- *Für welche der bisher ungelösten Probleme existieren noch größere Hindernisse bei der Lösungsfindung und welche Hindernisse sind das?*

Die Untersuchungen sollen sich hierbei nur auf eine vorab zu definierende Teilmenge an Service Mesh Lösungen beschränken. Diese werden nach verschiedenen Kriterien wie Verbreitung und Reifegrad ausgewählt. Zudem soll sich die Masterarbeit auf eine pragmatische Problemanalyse und -bewertung einzelner Verfügbarkeitsprobleme beschränken, welche auf Grundlage ihrer technischen und praktischen Relevanz ausgewählt werden. Der Schwerpunkt der Masterarbeit liegt somit also weder auf dem Sammeln aller denkbaren Verfügbarkeitsprobleme und Problemlösungen noch auf der Implementierung technisch umfangreicher Lösungen für alle identifizierten Probleme.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nachdem in dieser Einleitung ein kurzer Überblick über das Thema, die Motivation und die Zielstellung gegeben wurde, wird in Kapitel 2 das Grundlagenwissen vermittelt, welches zum Verständnis des Forschungsgegenstands nötig ist. Hierzu wird zunächst der

zugrunde liegende Technologie-Stack erläutert und anschließend ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung gegeben.

In Kapitel 3 wird dann das methodische Vorgehen bei der Vorbereitung der experimentellen Forschung beschrieben. Hierbei wird zuerst erläutert, anhand welcher Kriterien die zu untersuchenden Service Mesh Projekte ausgewählt werden. Anschließend wird das Vorgehen bei der Identifikation potentieller Verfügbarkeitsprobleme beschrieben, auf Grundlage derer die experimentelle Forschung durchgeführt wird. Zuletzt werden dann noch die Konzeption und der Aufbau der benötigten Testsysteme beschrieben, in denen die Experimente durchgeführt werden.

Kapitel 4 stellt schließlich die Ergebnisse der experimentellen Forschung dar und diskutiert diese. Hierbei werden anhand von Messungen in Testsystemen konkrete Verfügbarkeitsprobleme aufgezeigt und passende Lösungen erarbeitet. Gefundene Lösungen werden anschließend anhand zusätzlicher Messungen evaluiert und ausgewertet.

In Kapitel 5 wird zuletzt das Fazit aus den Forschungsergebnissen gezogen. Zudem wird ein Ausblick auf potentielle zukünftige Forschungsthemen gegeben, die an diese Masterarbeit anknüpfen könnten.

KAPITEL

2

TECHNOLOGISCHE GRUNDLAGEN

Service Meshes basieren auf einem mehrschichtigen Softwarestack, in dem verschiedene Technologien logisch aufeinander aufbauen. Das Verständnis dieser Technologien stellt die Grundlage für die experimentelle Forschung dieser Masterarbeit dar. Daher führt dieses Kapitel einmal durch die wichtigsten technologischen Grundlagen, welche den Services Meshes zugrunde liegen. Hierzu werden zunächst die Konzepte der Systemvirtualisierung vorgestellt. Im Anschluss folgt eine Einführung in die Grundlagen der Containervirtualisierung mit Docker sowie der Containerorchestrierung mit Kubernetes. Danach werden mit Linkerd und Istio die beiden Services Meshes vorgestellt, die im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit im Fokus der Forschung stehen. Zuletzt wird dann noch ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu Hochverfügbarkeit in Service Meshes gegeben.

2.1 Konzepte der Systemvirtualisierung

Wie bereits in Abschnitt 1.1.1 erläutert, werden moderne Softwares zunehmend als verteilte Systeme statt als einzelne Software-Monolithen entwickelt. Verteilte Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Zusammenschluss mehrerer unabhängiger Computer darstellen, die sich dem Anwender als ein einziges Gesamtsystem präsentieren [13]. Zum Betrieb solcher verteilten Systeme müssen also mehrere Computer parallel betrieben werden. Im einfachsten Fall lässt sich dies durch die Verwendung mehrerer physischer Server, so genannter Bare-Metal-Server, realisieren. Die Praxis zeigt hier jedoch, dass die meisten Anwendungen die Hardware solcher dedizierten Server nur zu einem geringen Grad auslasten. Dies führt zu einer ineffizienten Nutzung der verfügbaren Systemressourcen und folglich zu höheren Kosten im Betrieb der benötigten Server. [14]

Um vorhandene Systemressourcen effizienter auszulasten, kann das Konzept der Systemvirtualisierung angewandt werden. Hierbei werden über eine spezielle Software virtuelle Computer erzeugt, die sich im Wesentlichen genau wie physische Computer verhalten und losgelöst voneinander betrieben werden können. Da sie jedoch komplett virtuell über eine Software abgebildet werden, lassen sich mehrere virtuelle Computer zeitgleich auf einem einzelnen Bare-Metal-Server betreiben, wodurch die verfügbare Hardware wesentlich effizienter ausgelastet wird. [14]

Die am häufigsten verwendeten Konzepte zur Systemvirtualisierung sind die virtuelle Maschine und der Container. Diese werden in den folgenden zwei Abschnitten näher erläutert.

2.1.1 Virtuelle Maschinen

Eine virtuelle Maschine – kurz VM – ist eine vollständig simulierte Nachbildung eines Computersystems, die auf einem Host-System betrieben wird. Das Host-System ist hierbei häufig ein Bare-Metal-Server, kann jedoch auch selber eine virtuelle Maschine sein. Über eine spezielle Software – den so genannten Hypervisor – wird die komplette Hardware der VM emuliert, was einen zeitgleichen Betrieb mehrerer virtueller Maschinen auf einem einzelnen Host-System ermöglicht [14].

Jede VM führt stets ein eigenes vollständiges Betriebssystem aus – inklusive eines eigenen Kernels [15, 16]. Somit laufen parallel betriebene virtuelle Maschinen nahezu vollständig isoliert voneinander. Das ermöglicht den Betrieb kompletter verteilter Systeme auf nur einem oder wenigen Host-Systemen und sorgt somit für eine wesentlich effizientere Ressourcenauslastung als die Verwendung dedizierter Server ohne Virtualisierung [4, 14].

Trotz dieser Vorteile gegenüber einfachen Bare-Metal-Servern stellen jedoch auch die virtuellen Maschinen noch keine optimale Lösung für den Betrieb verteilter Systeme dar. Zum einen ist die Performance einer VM der eines physischen Servers deutlich unterlegen, da der Zugriff auf die Hardware immer nur indirekt über den Hypervisor erfolgt [14]. Zum anderen haben virtuelle Maschinen einen recht hohen Ressourcenbedarf, da sie stets ihr eigenes vollständiges Betriebssystem benötigen [14, 16]. Dies sorgt für eine eingeschränkte Skalierbarkeit beim Betrieb verteilter Systeme, da jeder Bare-Metal-Server nur eine sehr begrenzte Anzahl an virtuellen Maschinen betreiben kann und zugleich das Erzeugen oder Löschen virtueller Maschinen vergleichsweise zeitaufwändig ist [14].

Eine wesentlich leichtgewichtigerer Möglichkeit der Systemvirtualisierung stellen die so genannten Container dar, welche im nachfolgenden Abschnitt genauer betrachtet werden.

2.1.2 Container

Die Containervirtualisierung stellt eine weitere Form der Systemvirtualisierung dar. Im Vergleich zur VM wird in einem Container jedoch nicht das komplette Computersystem samt Hardware virtualisiert, sondern nur das Betriebssystem [14]. Zudem nutzen Container den Kernel des Host-Systems und üblicherweise auch dessen Bibliotheken und Binärdateien [14, 15]. In der Folge enthalten Container meist nur einzelne Apps oder Microservices sowie alle für deren Ausführung benötigten Konfigurationen, Bibliotheken und Binärdateien [16, 17]. Damit sind Container in der Regel nur einige Megabyte

groß und dadurch deutlich leichtgewichtiger als virtuelle Maschinen, die üblicherweise mehrere Gigabyte an Daten umfassen [16, 14].

Abbildung 2.1 veranschaulicht die Architektur der Containervirtualisierung im Vergleich zur virtuellen Maschine. Wie zu sehen ist, werden Container im Gegensatz zu virtuellen Maschinen nicht über einen Hypervisor ausgeführt, sondern mit Hilfe einer Container-Engine. Die Container-Engine bildet die Schnittstelle zwischen dem Host-System und den darauf laufenden Containern und ist zuständig für das Starten, Verwalten und Beenden aller Container [18, 19]. Die Container selbst werden in einer Container-Runtime ausgeführt, welche auf dem Host-System betrieben und durch die Container-Engine gesteuert wird [18]. Das Host-System kann hierbei ein Bare-Metal-Server oder eine virtuelle Maschine sein [3, 14]. Mit einigen Container-Engines ist es aber auch möglich, einen Container als Host-System für weitere Container zu nutzen [20].

Abbildung 2.1: Gegenüberstellung virtuelle Maschinen und Container [14]

Um einen Container zu erzeugen, wird stets ein so genanntes Image benötigt. Hierbei handelt es sich um eine codebasierte Datei, die sämtliche Bibliotheken und Abhängigkeiten beinhaltet, die zum Erzeugen des Containers benötigt werden [16]. Das Image dient hierbei als eine Art Blaupause für den zu erzeugenden Container [21], sodass mittels eines einzelnen Images eine Vielzahl gleicher Container erzeugt werden kann. Zudem können Images auf bereits existierenden anderen Images aufbauen [21], was zu einer guten Erweiterbarkeit und folglich zu einem geringeren Entwicklungsaufwand beim Erstellen von Images führt.

Die größte Stärke der Container gegenüber den virtuellen Maschinen liegt in ihrer Leichtgewichtigkeit. Durch ihre geringe Größe kann ohne Probleme eine Vielzahl an Containern auf einem einzigen Hostsystem ausgeführt werden. In Kombination mit ihrer vergleichsweise einfachen Erzeugung mittels Images bieten Container somit eine deutlich höhere Skalierbarkeit als virtuelle Maschinen [14, 19]. Hinzu kommt, dass Container im Vergleich zu virtuellen Maschinen dank ihrer Größensparnis wesentlich schneller erzeugt, gestartet, gestoppt und gelöscht werden können [22, 23]. Die standardisierte Methodik basierend auf Images sorgt zudem für eine hohe Portabilität [24]. Ist eine Applikation erst einmal in einem Image gekapselt, so lässt sie sich auf beliebigen Plattformen als Container ausführen und verhält sich dabei unabhängig vom Einsatzort immer gleich [14]. Zuletzt sorgt der direkte Zugriff auf die Hardware des

Hostsystems auch für eine deutlich bessere Performance als bei der Virtualisierung einer VM mittels Hypervisor [19].

Aufgrund all dieser Vorteile eignen sich Container wesentlich besser für den Betrieb verteilter Systeme, als virtuelle Maschinen es tun. In einigen Punkten sind virtuelle Maschinen den Containern aber dennoch überlegen. So bietet zum Beispiel bei Containern die gemeinsame Nutzung des Host-System-Kernels eine deutlich größere Angriffsfläche für Cyber-Attacken als die Verwendung eines Hypervisors, der virtuelle Maschinen vollständig isoliert voneinander ausführt [14, 15]. Zudem zwingt der gemeinsame Kernel die Container dazu, das selbe Betriebssystem wie ihr Host zu verwenden [19]. Virtuelle Maschinen hingegen betreiben ihr Betriebssystem völlig losgelöst von dem des Host-Systems und ermöglichen so auch die Ausführung eines Betriebssystems innerhalb eines anderen Betriebssystems [14]. Zuletzt sind Container im Vergleich zu virtuellen Maschinen flüchtig und verlieren nach dem Herunterfahren all ihre Daten. Dadurch ist die Persistenz von Daten bei Containern wesentlich komplizierter als bei virtuellen Maschinen [14].

Aufgrund der Nachteile, die Container mit sich bringen, wird in modernen Softwaresystemen immer häufiger auf eine Kombination aus Containern und virtuellen Maschinen gesetzt, zum Beispiel indem Container innerhalb von virtuellen Maschinen ausgeführt werden. Hierdurch lassen sich die Stärken beider Technologien vereinen, wodurch IT-Systeme mit maximaler Funktionalität erschaffen werden können. [14]

Für die Systemvirtualisierung mit Containern existieren verschiedene Container-Engines. In den letzten Jahren hat sich hier jedoch vor allem Docker klar als die am häufigsten genutzte Plattform durchgesetzt. Im folgenden Abschnitt wird daher die Containervirtualisierung mittels Docker genauer beleuchtet.

2.2 Containervirtualisierung mit Docker

Docker ist eine freie Software zur Containervirtualisierung [25] und wurde erstmals im März 2013 veröffentlicht [26]. Sie ging aus dem gleichnamigen Open-Source-Softwareprojekt „Docker“ hervor und wird seither Community-getrieben stetig weiterentwickelt [27]. Dass sich die Docker-Software hierbei in den vergangenen Jahren an zunehmender Beliebtheit erfreut, liegt unter anderem daran, dass das Docker-Projekt durch das US-amerikanische Softwareunternehmen „Docker, Inc.“ maßgeblich unterstützt und vorangetrieben wird [27]. Wie also zu sehen ist, verbergen sich hinter dem Begriff „Docker“ gleich drei verschiedene Dinge [28]:

1. Die Docker-Software
2. Das Open-Source-Software-Projekt Docker, welches mittlerweile in „Moby“ umbenannt wurde [28]
3. Das Unternehmen „Docker, Inc.“

Zur besseren Lesbarkeit ist mit dem Begriff „Docker“ im Folgenden jedoch stets und ausschließlich die Docker-Software gemeint, sofern nicht explizit etwas anderes angegeben wird.

Docker stellt eine Plattform für die Erstellung, Verwaltung und den Betrieb von Containern dar [27]. Da der Grundstein für moderne Containervirtualisierung bereits im Jahr 2008 mit der Einführung der Linux-Container (LXC) gelegt wurde [29, 30], sollte Docker jedoch nicht irrtümlich als Erfindung der Container-Technologie angesehen

werden. Viel mehr ist Docker als eine Implementierung der Containervirtualisierung zu verstehen, welche sich durch eine besonders hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet [25].

Abbildung 2.2 veranschaulicht schematisch die wichtigsten Komponenten, aus denen Docker besteht. Diese umfassen zum einen die Docker-Objekte und zum anderen den Docker Daemon. Zu den Docker-Objekten zählen [25]:

1. Die **Container**, in denen Docker Applikationen und Microservices ausführt.
2. Die **Images**, welche sämtliche Bibliotheken und Abhängigkeiten beinhalten, die zum Erzeugen der Container benötigt werden [16].
3. Die **Netzwerke**, welche eine Kommunikation zwischen verschiedenen Containern ermöglichen [25].
4. Die **Volumen**, welche die Speicherung von Daten im vom Docker verwalteten Teil des Host-Systems ermöglichen [25].

Der **Daemon** hingegen ist das Herzstück von Docker. Er stellt die Schnittstelle zum Kernel des Host-Systems dar und verwaltet sämtliche Docker-Objekte. Er lässt sich sowohl über ein Command-Line-Interface (CLI) als auch direkt über eine REST API steuern und kann hierdurch Aktionen wie das Erzeugen neuer Container oder das Erstellen von Images ausführen. [25]

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Docker [25]

Images werden in Docker auf Grundlage einer codebasierten Datei erzeugt, dem so genannten **Dockerfile**. Diese beschreibt den Aufbau eines Images basierend auf einer Abfolge von Befehlen, die beim Erzeugen des Images sequentiell ausgeführt werden [25]. Hierdurch lassen sich verschiedene Eigenschaften des Images definieren wie:

- Der Name und Versions-Tag
- Ein Parent-Image, auf dem das Image basieren soll
- Dateien und Ordnerstrukturen, die der Container beinhalten soll
- Skripte oder Anwendungen, die in dem Container ausgeführt werden sollen

Erzeugte Images werden von Docker in einem speziellen Verzeichnis abgelegt – der so genannten **Registry**. Die Registry kann entweder privat oder öffentlich sein und stellt eine Art Sammlung aller erzeugten Images dar. Images des selben Namens werden hierbei in so genannten **Repositories** zusammengefasst, innerhalb welcher sie durch eindeutige Tags versioniert werden. Auf diese Weise lassen sich über öffentliche Registries wie Docker Hub Images mit anderen Entwicklern teilen [25, 31].

Docker bietet durch sein Command-Line-Interface und die zentrale Steuerung via Daemon eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit für die Erzeugung, Verwaltung und den Betrieb von Containern. Somit wurde die Technologie der Containervirtualisierung mit all den in Abschnitt 2.1.2 erwähnten Vorteilen erstmals einer breiten Masse an Entwicklern einfach und intuitiv zugänglich gemacht. Der Austausch von Images über öffentliche Repositories ermöglicht zudem eine effiziente Kollaboration mit anderen Entwicklern, da vorhandene Images einfach heruntergeladen und verwendet, erweitert oder modifiziert werden können [25]. Auf diese Weise hat sich in den letzten Jahren bereits eine riesige Community gebildet, die allein auf Docker Hub mehr als 100 000 Container Images öffentlich bereitgestellt hat [32]. Zudem bietet die Organisation der Images in Repositories eine sehr gute Möglichkeit der Versionskontrolle erzeugter Container. Speziell die Vergabe eindeutiger Versions-Tags sorgt hier für eine hohe Transparenz bei der Versionierung von Komponenten und minimiert somit unter anderem den Aufwand eines Rollbacks auf einen früheren Softwarestand [25].

Aufgrund seiner vielen Vorteile ist Docker sehr gut für die Entwicklung und den Betrieb verteilter Systeme geeignet. Moderne verteilte Systeme mit Microservice-Architektur bestehen jedoch nicht selten aus einigen Dutzend bis hin zu einigen Hundert Microservices [33]. Die korrekte Verknüpfung einer solchen Vielzahl an Komponenten stellt eine große Herausforderung dar und ist mit Docker allein kaum mehr umsetzbar. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren verschiedene Plattformen zur Orchestrierung von Containern entwickelt. Die wohl bekannteste und am häufigsten verwendete Plattform zur Containerorchestrierung ist Kubernetes. Diese wird im nachfolgenden Abschnitt näher betrachtet.

2.3 Containerorchestrierung mit Kubernetes

Kubernetes – auch „k8s“ oder „kube“ genannt – ist eine Plattform zur Orchestrierung von Containern in verteilten Systemen [34]. Unter Orchestrierung versteht man hierbei die automatisierte Konfiguration, Verwaltung und Koordination von Containern über ein oder mehrere Host-Systeme hinweg [35]. In seinen Ursprüngen wurde Kubernetes von den Software-Ingenieuren bei Google entwickelt und ging hierbei aus dem Google-internen Projekt „Borg“ hervor [36]. Im Juni 2014 wurde Kubernetes dann erstmals als Open-Source-Projekt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt [37, 38] und im darauffolgenden Jahr schließlich von Google an die neu gegründete „Cloud Native Computer Foundation“ (kurz „CNCF“) gespendet [39]. Seither wird das Projekt unter dem Dach der CNCF kontinuierlich weiterentwickelt und erfreut hierbei der Unterstützung zahlreicher renommierter IT-Konzerne sowie einer weitreichenden Community [40].

Um die Funktionsweise von Kubernetes zu verstehen, müssen sowohl die wichtigsten Komponenten und deren Zusammenspiel als auch die Architektur verteilter Systeme innerhalb von Kubernetes verstanden werden. Die folgenden zwei Teilabschnitte geben hierzu jeweils einen kurzen Überblick.

2.3.1 Aufbau und Zusammenspiel der wichtigsten Komponenten

Kubernetes wird stets auf einem als **Cluster** bezeichneten Verbund aus einem oder mehreren Host-Systemen betrieben [40]. Die Host-Systeme werden hierbei als **Nodes** bezeichnet (engl.: „Knoten“) und können sowohl physikalische Server als auch virtuelle Maschinen sein [41]. Mit einigen Tools ist es zudem auch möglich, Container als Nodes zu betreiben [42, 43].

Innerhalb eines Kubernetes-Clusters werden die Nodes in **Master** und **Worker** unterschieden [41]. Worker Nodes dienen der Ausführung von Microservices und anderen Anwendungen in Containern [44]. Master Nodes hingegen sind zuständig für die Steuerung und Überwachung der Worker [44], können bei Bedarf jedoch ebenfalls zur Ausführung containerisierter Anwendungen genutzt werden [45].

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Kubernetes

Abbildung 2.3 veranschaulicht die wichtigsten Komponenten innerhalb eines Kubernetes-Clusters. Wie zu sehen ist, kann ein Cluster aus sowohl mehreren Mastern als auch mehreren Workern bestehen. Jeder Master verfügt hierbei über eine Reihe zentraler Komponenten, die gemeinsam die so genannte **Control Plane** bilden¹ [44]:

- Der **API Server** stellt das zentrale Herzstück eines jeden Kubernetes-Clusters dar. Er verarbeitet sämtliche internen und externen Anfragen. Hierzu verfügt er über eine REST-API, über welche die gesamte Kommunikation mit allen Komponenten des Clusters stattfindet.
- Der **Cluster Store (etcd)** ist eine verteilte Key-Value-Datenbank basierend auf der Open-Source-Technologie etcd. Er dient der Speicherung sämtlicher Daten und Konfigurationen des Clusters.

¹Im einfachsten Fall kann ein Kubernetes-Cluster auch aus nur einem einzelnen Master Node bestehen. Dieser dient dann sowohl als Control Plane als auch als Worker. Derartige Single-Node-Cluster finden in der Regel jedoch nur in einfachen Test- und Entwicklungsumgebungen Anwendungen. In Produktivumgebungen hingegen empfiehlt sich stets die parallele Verwendung mehrerer Master und Worker, um eine hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. [46, 44]

- Der **Controller Manager** beinhaltet eine Sammlung von Steuerungskomponenten, die das Cluster überwachen und auf verschiedene Ereignisse reagieren. Durch ihn wird sichergestellt, dass der Ist-Zustand des Clusters jederzeit an den Soll-Zustand angeglichen wird.
- Der **Scheduler** dient dazu, die auszuführenden Container auf die verschiedenen Nodes des Clusters zu verteilen.

[44, 47, 48]

So wie die Master Nodes verfügen auch sämtliche Worker Nodes über verschiedene Komponenten, welche zum Ausführen von Containern innerhalb eines Kubernetes-Clusters benötigt werden:

- Der **Kubelet** ist ein Software-Agent und stellt die zentrale Komponente auf jedem Worker dar. Er ist zum einen dafür zuständig, den Node während seiner Initialisierung beim API Server des Clusters als Worker zu registrieren. Zum anderen stellt er während des Betriebs sicher, dass alle ihm durch den API Server zugewiesenen Workloads ordnungsgemäß auf dem Worker ausgeführt werden.
- Der **Kube-Proxy** ist ein Netzwerk-Proxy, welcher für die gesamte Netzwerkkommunikation des Clusters zuständig ist. Er sorgt unter anderem für die Vergabe eindeutiger IP-Adressen sowie das Routing und Load-Balancing zwischen den Containern innerhalb des Workers.
- Die **Container Runtime** wird für das Erstellen, Verwalten und Beenden von Containern innerhalb des Workers benötigt. Als Container Runtime wird häufig Docker genutzt, jedoch unterstützt Kubernetes auch die Verwendung anderer Container Runtimes.

[44, 47, 48]

Die Steuerung und Konfiguration des Kubernetes-Clusters erfolgt stets über die REST-API des API Servers. Diese kann entweder direkt auf Codeebene oder über Command-Line-Tools wie **kubectl** angesprochen werden. Hierbei ist sowohl eine imperative Konfiguration mittels Kommandozeilenbefehlen als auch eine deklarative Konfiguration mittels YAML-Dateien möglich [44, 48].

2.3.2 Architektur verteilter Systeme

Wie in Abbildung 2.4 zu sehen ist, besitzt die Architektur verteilter Systeme innerhalb eines Kubernetes-Clusters einen hierarchischen Aufbau [40], in dem Objekte verschiedener Abstraktionsebenen jeweils ineinander verschachtelt werden. Die kleinste von Kubernetes verwaltete Einheit ist hierbei der **Pod**. Ein Pod fasst jeweils einen oder mehrere Container als eine Einheit zusammen. Die Container innerhalb eines Pods werden hierbei stets auf dem selben Node ausgeführt und teilen sich eine gemeinsame IP-Adresse mit allen zugehörigen Ports. Auf diese Weise können sämtliche Container innerhalb eines Pods über *localhost* direkt miteinander kommunizieren. [39, 49]

Um für ein verteiltes System eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, müssen stets mehrere identische Kopien eines Containers zeitgleich ausgeführt werden. Hierzu stellt

Kubernetes so genannte **ReplicaSets** zur Verfügung. Ein ReplicaSet dient der parallelen Ausführung mehrerer identischer Pods. Die Anzahl der Pods innerhalb eines ReplicaSets kann hierbei zur Laufzeit dynamisch verändert werden, wodurch sich verteilte Systeme mit Kubernetes sehr gut skalieren lassen. Zudem lassen sich die Pods innerhalb eines ReplicaSets automatisch auf verschiedene Nodes verteilen, was wiederum eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet. Zuletzt verfügen ReplicaSets über die Fähigkeit zur Selbstheilung, das heißt sie können fehlerhafte Pods erkennen und neu starten. Somit wird gewährleistet, dass stets die gewünschte Anzahl an Pods fehlerfrei ausgeführt wird. [44, 50]

Abbildung 2.4: Architektur verteilter Systeme innerhalb von Kubernetes

Wie bereits in den Abschnitten 2.1.2 und 2.2 erwähnt, basiert jeder Container auf einem festen Image. Die Binärdateien innerhalb eines Containers lassen sich somit nach dessen Start nicht mehr modifizieren. Um in einem containerbasierten verteilten System Aktualisierungen durchzuführen, müssen die zu aktualisierenden Container daher jeweils beendet und durch neue Container ersetzt werden. Hierzu stellt Kubernetes so genannte **Deployments** zur Verfügung. Ein Deployment kapselt jeweils genau ein ReplicaSet und ermöglicht einen automatischen Austausch all dessen Pods. Hierzu wird sequentiell jeder Pod durch einen neuen Pod ersetzt, indem zunächst der neue Pod erzeugt und anschließend der alte Pod entfernt wird. Somit lassen sich in laufenden Produktsystemen ohne Einschränkungen der Verfügbarkeit sowohl Rolling Updates als auch Rollbacks durchführen. [44]

Durch ReplicaSets ist es zwar möglich mehrere identische Pods parallel zu betreiben, jedoch hat hierbei jeder Pod eine eigene IP-Adresse und ist für Clients auch nur über diese erreichbar. Um die hohe Verfügbarkeit der ReplicaSets praktisch nutzbar zu machen, wird also zusätzlich noch ein Load Balancer benötigt, der eingehenden Traffic gleichmäßig auf alle Pods eines ReplicaSets verteilt. Hierzu bietet Kubernetes die so

genannten **Services**. Ein Service kapselt jeweils ein Deployment und stellt für dieses eine feste IP-Adresse mit zugehörigen Ports sowie einen festen DNS-Namen zur Verfügung. Der Service fungiert dann als Load Balancer und verteilt eingehenden Traffic gleichmäßig auf alle Pods des ihm zugewiesenen Deployments. Clients müssen somit nicht mehr die IP-Adressen der einzelnen Pods kennen, sondern können ihre Anfragen einfach an den Service schicken, von wo aus diese dann an die Pods weitergeleitet werden. [44, 50]

Um clusterinterne Services für externe Clients zugänglich zu machen, empfiehlt sich in der Praxis die Freigabe bestimmter URLs anstelle fester IP-Adressen oder DNS-Namen. Auch hierfür bietet Kubernetes eine spezielle Komponente – den so genannten **Ingress**. Ein Ingress dient als Schnittstelle zwischen dem Cluster und externen Clients. Hierbei werden innerhalb des Ingress verschiedene Routing-Regeln definiert, durch welche HTTP- und HTTPS-Routen in Form von URLs für Zugriffe von außerhalb des Clusters freigegeben werden. Auf diese Weise können externe Clients über verschiedene URLs auf die Services des Clusters zugreifen, ohne dass sie deren IP-Adressen oder DNS-Namen kennen müssen. [46, 51]

Üblicherweise bestehen verteilte Systeme aus einer Vielzahl verschiedener **Microservices**. Um hierbei einen guten Überblick zu behalten, empfiehlt es sich logisch zusammengehörende **Microservices** jeweils in Gruppen zusammenzufassen. Hierzu bietet Kubernetes so genannte **Namespaces**. Ein Namespace ist eine Art „virtuelles Cluster“ und fasst einen oder mehrere Services zusammen. Somit lassen sich die Komponenten innerhalb eines Kubernetes-Clusters gruppieren und logisch voneinander trennen. [44, 46]

Aufgrund seiner hierarchischen Architektur stellt Kubernetes eine hervorragende Ergänzung zu Docker für den Betrieb verteilter Systeme dar. Durch die Möglichkeit der deklarativen Konfiguration über verschiedene YAML-Dateien lassen sich selbst hochkomplexe **Microservice-Architekturen** effektiv strukturieren und betreiben. Zudem wird durch Load Balancing und ReplicaSets eine hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit gewährleistet. Wie jedoch bereits in Abschnitt 1.1.2 erläutert wurde, existieren in **Microservice-Architekturen** noch eine Reihe zusätzlicher Herausforderungen in Bereichen wie Logging, Tracing und Monitoring. Hierbei stößt auch Kubernetes an seine Grenzen, weshalb in den letzten Jahren mit der Entwicklung der **Service Meshes** eine architektonische Weiterentwicklung basierend auf Kubernetes erfolgte, um eben jene Probleme zu adressieren. Zwei der bekanntesten und am häufigsten verwendeten **Service-Mesh-Implementierungen** sind Linkerd und Istio. Diese stehen im Fokus der experimentellen Forschung dieser Masterarbeit und werden daher im nachfolgenden Abschnitt genauer betrachtet.

2.4 Vorstellung ausgewählter Service Meshes

Wie bereits in Abschnitt 1.1.2 erklärt, besteht ein **Service Mesh** aus drei verschiedenen Ebenen: der **Control Plane**, der **Data Plane** und der **Anwendungsebene** [9]. Diese drei Ebenen werden gemeinsam auf einem Kubernetes-Cluster ausgeführt, wodurch die Funktionalität von Kubernetes um die Vorteile des **Service Meshes** erweitert wird. Die Komponenten der **Control Plane** werden hierbei – je nach konkreter Implementierung – in einem oder mehreren verschiedenen Pods ausgeführt². In der Da-

²Hierbei ist zu beachten, dass die **Control Plane** des **Service Meshes** und die **Control Plane** von Kubernetes zwei unterschiedliche Komponenten sind, die losgelöst voneinander ausgeführt werden.

ta Plane und der Anwendungsebene hingegen werden alle Sidecar-Proxies mit ihren zugehörigen Microservices jeweils paarweise in einem gemeinsamen Pod ausgeführt [52, 53]. Eine direkte Kommunikation zwischen Microservice und Sidecar erfolgt somit ausschließlich innerhalb eines Pods.

Für das Konzept des Service Meshs existieren bereits eine Reihe konkreter Implementierungen, welche sich direkt auf einem bestehenden Kubernetes-Cluster installieren und ausführen lassen. Die experimentelle Forschung dieser Masterarbeit stützt sich hierbei auf zwei der bekanntesten und meistgenutzten Service Meshes: **Linkerd** und **Istio**. In den folgenden zwei Unterabschnitten werden der Aufbau und die Funktionsweise eben dieser Service Meshes genauer betrachtet.

2.4.1 Linkerd

Linkerd (ausgesprochen: „Linker-Die“) ist ein Open-Source Service Mesh und wurde von dem US-amerikanischen Software-Startup **Bouyant Inc.** entwickelt [54]. Es wurde erstmals im April 2017 als Teil der Cloud Native Computer Foundation veröffentlicht [55] und war damit nicht nur das weltweit erste Service Mesh [56], sondern zugleich auch Namensgeber für die Service Mesh Technologie selbst [54].

Nur wenige Monate nach seiner Veröffentlichung kam Linkerd bereits in zahlreichen namhaften Unternehmen wie Salesforce, Paypal und AOL zum Einsatz [57]. Hierbei zeigte sich jedoch schnell, dass die Vorteile des Service Meshs leider auch einen vergleichsweise hohen Ressourcenbedarf mit sich brachten. Somit eignete sich Linkerd zunächst nur für den Betrieb auf Bare-Metal-Servern und virtuellen Maschinen, die über ausreichend Rechenleistung und Arbeitsspeicher verfügten. Für Umgebungen mit begrenzten Ressourcen – im Speziellen Kubernetes-Pods – war Linkerd dahingegen zu ressourcenintensiv und damit ungeeignet [54, 57].

Als Reaktion auf die technischen Probleme von Linkerd veröffentlichte Bouyant Inc. im Dezember 2017 ein neues Service Mesh namens **Conduit** [57]. Im Gegensatz zu Linkerd wurde Conduit speziell für den Betrieb auf Kubernetes-Clustern entwickelt und war wesentlich leichtgewichtiger, schneller und minimalistischer als sein Vorgänger [54, 57]. In den darauffolgenden Monaten wurde Conduit sukzessive in das Linkerd-Projekt überführt und im September 2018 schließlich als Linkerd 2.0 veröffentlicht³ [58]. Seither wird Linkerd durch Bouyant Inc. fortlaufend weiterentwickelt und erfreut sich hierbei der Unterstützung einer ständig wachsenden Community.

Abbildung 2.5 stellt die wichtigsten Komponenten des Linkerd Service Meshs dar. Wie zu sehen ist, wird die Control Plane in einem separaten Namespace ausgeführt, welcher folgende Komponenten beinhaltet: [59]

- Die **Controller**-Komponente: Sie stellt die Schnittstelle zwischen der Control Plane und dem Anwender dar.
- Die **Destination**-Komponente: Sie dient dazu, die Sidecar-Proxies der Data Plane darüber zu informieren, wohin sie Ihre Anfragen senden sollen. Zudem ist sie dafür zuständig, Metadaten des Traffic innerhalb des Service Meshs zu sammeln, z.B. die Anzahl an Timeouts oder Wiederholungen fehlgeschlagener Anfragen.

³Zur besseren Lesbarkeit ist mit dem Begriff „Linkerd“ im Folgenden stets und ausschließlich Linkerd Version 2.x gemeint und nicht Linkerd Version 1.x.

- Die **Identity**-Komponente: Sie dient als TLS-Zertifikatsautorität und stellt den Sidecar-Proxies Zertifikate für mTLS-verschlüsselte Verbindungen zur Verfügung.
- Der **Proxy Injector**: Er sorgt dafür, dass sämtliche Pods innerhalb des Service Meshs einen Sidecar-Proxy erhalten.
- Der **Service Profile Validator**: Er validiert neue Serviceprofile, bevor diese gespeichert werden. Serviceprofile sind spezielle Ressourcen innerhalb von Kubernetes, die weitergehende Informationen über Services beinhalten, z.B. festgelegte Timeout-Intervalle oder die maximale Anzahl an Wiederholungen fehlgeschlagener Anfragen.

[59]

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Linkerd [59]

Die Kommunikation mit der Control Plane erfolgt über die gRPC-API der Controller-Komponente [60]. Hierüber können zum einen die Sidecar-Proxies konfiguriert und

zum anderen die gesammelten Metadaten des Service Meshs abgerufen werden. Hierfür stellt Linkerd ein eigenes **Command Line Interface** (CLI) zur Verfügung [59]. Neben den Control Plane Komponenten existieren in Linkerd auf Seiten der Data Plane noch zwei weitere Komponenten, welche jedem Pod der Data Plane zur Verfügung gestellt werden: [59]

- Der **Linkerd-Proxy**: Dieser dient als Sidecar-Proxy für den jeweiligen Pod und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen wie Load Balancing oder automatisierte mTLS-Verschlüsselung.
- Der **Linkerd-Init-Container**: Dieser wird einmalig bei der Initialisierung eines neuen Pods ausgeführt und nutzt Routingtabellen, um den ein- und ausgehenden Traffic des Applikationscontainers jeweils an dessen Sidecar-Proxy weiterzuleiten.

[59]

Linkerd zeichnet sich gegenüber anderen Service Meshes wie Istio oder Consul vor allem durch seine Einfachheit und Leichtgewichtigkeit aus. Es lässt sich ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand direkt auf ein bestehendes Kubernetes-Cluster installieren und bietet „out of the box“ eine Reihe hilfreicher Features wie die automatische mTLS-Verschlüsselung des clusterinternen Traffics, das Tracking verschiedenen Metadaten sowie verschiedene Features zur Steigerung der Verfügbarkeit. Die Einfachheit von Linkerd geht jedoch auch mit einem eingeschränkten Funktionsumfang einher. So bieten andere Service Meshes wie Istio ein Vielfaches an zusätzlichen Konfigurationsmöglichkeiten, über welche Linkerd nicht verfügt. Folglich findet Linkerd vor allem dort Anwendung, wo mit geringem Aufwand eine schlanke Verbesserung der Funktionalität eines bestehenden Kubernetes-Clusters erfolgen soll. [61]

2.4.2 Istio

Istio ist ebenfalls ein Open-Source Service Mesh und wurde von den US-Konzernen **Google**, **IBM** und **Lyft** ins Leben gerufen [54, 62]. Es wurde – genau wie Linkerd – speziell für den Betrieb in Kubernetes entwickelt [54] und erstmals im Juli 2018 veröffentlicht [63]. Seither wird das Projekt vor allem von Google stark vorangetrieben und konnte sich so in den letzten Jahren als weltweit bekanntestes und am häufigsten eingesetztes Service Mesh durchsetzen [64].

Abbildung 2.6 zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten des Istio Service Meshs. Wie zu erkennen ist, ist die gesamte Control Plane in einer einzelnen Binärdatei namens **istiod** gekapselt [65, 66]. Diese beinhaltet die folgenden drei Komponenten: [65, 67, 68]

- **Pilot**: Diese Komponente ist das zentrale Herzstück der Control Plane. Sie bildet die Schnittstelle zur Data Plane und ist zuständig für die Konfiguration der Sidecar-Proxies. Zudem abstrahiert sie das Service Mesh von der zugrundeliegenden Kubernetes-Architektur und kümmert sich um die Serviceerkennung, das Traffic-Management sowie intelligentes Routing.
- **Citadel**: Diese Komponente kümmert sich um die Verschlüsselung und Absicherung des gesamten Traffics innerhalb des Service Meshs. Sie stellt als TLS-Zertifikatsautorität den Sidecar-Proxies Zertifikate für mTLS-verschlüsselte Ver-

bindungen zur Verfügung und kann hierbei festlegen, welche Services miteinander kommunizieren dürfen. Zudem ist sie zuständig für die Nutzer-Authentifizierung und das Credential-Management.

- **Galley:** Diese Komponente stellt die Schnittstelle zu dem zugrundeliegenden Kubernetes-Cluster dar und kümmert sich um die Validierung, Verarbeitung und Verteilung von Veränderungen in der Konfiguration des Service Meshs.

[65, 67, 68]

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten in Istio [66]

Die Steuerung und Konfiguration der Control Plane erfolgt im Wesentlichen über die API des zugrundeliegenden Kubernetes-Clusters. Hierzu stellt Istio ein eigenes Command Line Interface namens **istioctl** zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Kommunikation mit der Control Plane abstrahiert und vereinfacht wird. [69]

In der Data Plane verwendet Istio **Envoy**-Proxies als Sidecars für die Microservices der Anwendungsschicht⁴. Diese verfügen über eine Vielzahl wichtiger Funktionen zur Verbesserung der Resilienz des Service Meshs. Zudem sind sie zuständig für Aufgaben wie das Load Balancing und das Sammeln von Metadaten des Traffics. [66, 68]

Im Vergleich zu Linkerd ist Istio um einiges umfangreicher und verfügt über mehr Features und Konfigurationsmöglichkeiten [71]. Während Funktionen wie Circuit Breaking oder die Autorisierung des Service-Mesh-internen Traffics bereits seit längerem Standard in Istio sind, holt Linkerd hier nur langsam auf und stößt schnell an seine Grenzen

⁴Envoy ist ein Open-Source Service-Proxy, der von Lyft Inc. entwickelt wurde. Er wurde erstmals im September 2016 veröffentlicht. [70]

[71]. Die höhere Komplexität ist jedoch zugleich auch Istios größte Schwäche. Während Linkerd innerhalb von Minuten installiert werden kann und „out of the box“ einsatzbereit ist, ist der Einstieg in Istio mit wesentlich mehr Konfigurationsaufwand verbunden [71]. Zudem sorgt die höhere Komplexität für eine größere Latenz sowie einen deutlich höheren Ressourcenverbrauch [72]. Entsprechend eignet sich Istio vor allem für Anwendungen, in denen maximale Kontrolle über das Service Mesh benötigt wird und zugleich ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen.

2.5 Stand der Forschung zu Hochverfügbarkeit in Service Meshes

Bevor in den folgenden Kapiteln zur experimentellen Forschung übergegangen wird, soll zuletzt noch der aktuelle Stand der Forschung zum Thema Hochverfügbarkeit in Service Meshes beleuchtet werden. Hierzu wird eine mehrstufige Literaturrecherche über das Internet durchgeführt, um relevante wissenschaftliche Veröffentlichungen zusammenzutragen. Aus den gefundenen Quellen werden anschließend die wichtigsten Erkenntnisse extrahiert und offene Forschungsthemen abgeleitet.

Der folgende Unterabschnitt 2.5.1 beschreibt zunächst das methodische Vorgehen, welches bei der Literaturrecherche gewählt wird. In Unterabschnitt 2.5.2 wird anschließend der aktuelle Stand der Forschung dargelegt, der sich aus der Literaturrecherche ableiten lässt.

2.5.1 Vorgehen beim Ergründen des aktuellen Forschungsstands

Ideengebend für das Thema dieser Masterarbeit ist das bereits in Abschnitt 1.1.2 zitierte Paper „Service Mesh: Challenges, State of the Art, and Future Research Opportunities“ [11]. Dort nennen Wubin Li et al. das Thema Hochverfügbarkeit als eines von insgesamt vier offenen Forschungsthemen für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Service Meshes. Die Literaturrecherche zum aktuellen Stand der Forschung knüpft daher an genau dieses Paper an.

Im ersten Schritt der Recherche wird eine manuelle Suche mittels Google Scholar durchgeführt. Hierbei werden systematisch alle Veröffentlichungen zusammengetragen, deren Titel nach subjektiver Beurteilung potentiell relevant für das Thema dieser Masterarbeit sind. Die Suche erfolgt dabei anhand von drei Schwerpunkten:

1. **Autorensuche:** Es wird nach aktuelleren Veröffentlichungen der Autoren des Papers [11] gesucht.
2. **Zitatsuche:** Es wird nach Veröffentlichungen gesucht, in denen das Paper [11] zitiert wird.
3. **Schlagwortsuche:** Es wird nach Kombinationen verschiedener relevanter Schlagwörter gesucht. Hierzu werden die folgenden zwei Mengen von Schlagwörtern definiert:
 - a) {Linkerd, Istio, Envoy Proxy} – Diese Menge beinhaltet die Namen aller Service Meshes inklusive ihrer Sidecar-Proxies, die im Rahmen der experimentellen Forschung dieser Masterarbeit untersucht werden.

- b) {Reliability, Dependability, Availability, Resilience, Failure, Authentication, Authorization, Certificate} – Diese Menge setzt sich aus allgemeinen Schlagwörtern zusammen, die im weitesten Sinne in Bezug zum Begriff Verfügbarkeit stehen. Zusätzlich beinhaltet sie verschiedene Begriffe, die in dem Paper [11] von Wubin Li et al. im Zusammenhang mit potentiellen Verfügbarkeitsproblemen genannt werden.

Aus den beiden definierten Mengen werden anschließend Suchbegriffe generiert, indem alle möglichen Zweiertupel gebildet werden, bei denen das erste Element aus der ersten Menge und das zweite Element aus der zweiten Menge stammt. Zudem wird bei jedem Suchbegriff das erste Element des Zweiertupels sowohl ohne als auch mit Hochkommata gesucht. Durch Letzteres wird vermieden, dass der Suchalgorithmus von Google Scholar eine ungewollte Autokorrektur bei den Namen der Service Meshes und Sidecar-Proxies vornimmt. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über alle Suchbegriffe der Schlagwortsuche.

	Linkerd	Istio	Envoy Proxy
Reliability	Linkerd Reliability, "Linkerd" Reliability	Istio Reliability, "Istio" Reliability	Envoy Proxy Reliability, "Envoy Proxy" Reliability
Dependability	Linkerd Dependability, "Linkerd" Dependability	Istio Dependability, "Istio" Dependability	Envoy Proxy Dependability, "Envoy Proxy" Dependability
Availability	Linkerd Availability, "Linkerd" Availability	Istio Availability, "Istio" Availability	Envoy Proxy Availability, "Envoy Proxy" Availability
Resilience	Linkerd Resilience, "Linkerd" Resilience	Istio Resilience, "Istio" Resilience	Envoy Proxy Resilience, "Envoy Proxy" Resilience
Failure	Linkerd Failure, "Linkerd" Failure	Istio Failure, "Istio" Failure	Envoy Proxy Failure, "Envoy Proxy" Failure
Authentication	Linkerd Authentication, "Linkerd" Authentication	Istio Authentication, "Istio" Authentication	Envoy Proxy Authentication, "Envoy Proxy" Authentication
Authorization	Linkerd Authorization, "Linkerd" Authorization	Istio Authorization, "Istio" Authorization	Envoy Proxy Authorization, "Envoy Proxy" Authorization
Certificate	Linkerd Certificate, "Linkerd" Certificate	Istio Certificate, "Istio" Certificate	Envoy Proxy Certificate, "Envoy Proxy" Certificate

Tabelle 2.1: Übersicht aller Suchbegriffe der Schlagwortsuche auf Google Scholar

Aus den im ersten Schritt gefundenen Veröffentlichungen werden im zweiten Schritt zunächst all jene aussortiert, die bereits mehr als ein halbes Jahr vor dem Paper [11] veröffentlicht wurden. Im dritten Schritt werden dann von allen verbliebenen Veröffentlichungen der Abstract sowie das Fazit gelesen. Ausgehend davon werden anschließend all jene Veröffentlichungen aussortiert, deren inhaltliche Relevanz für das Thema dieser Masterarbeit zu gering ist. Im vierten und letzten Schritt werden schließlich die zuletzt verbliebenen Veröffentlichungen im Detail studiert, um daraus den aktuellen Stand der Forschung abzuleiten. Dieser wird im folgenden Unterabschnitt genauer dargestellt.

2.5.2 Beschreibung des aktuellen Forschungsstands

Moderne Service Meshes wie Istio verfügen über ein breites Spektrum an Mechanismen zur Optimierung der Verfügbarkeit. Allein die zugrundeliegende Kubernetes-Architektur mit der Verteilung mehrerer identischer Pods auf verschiedenen Knoten eines Clusters sorgt hierbei bereits für eine solide Systemresilienz. Diese wird zusätzlich verbessert durch die Implementierung verschiedener Resilienz-Pattern wie **Retries** und **Circuit Breaker** [73], wodurch insgesamt eine sehr hohe Verfügbarkeit gewährleistet wird.

Trotzdem existieren noch verschiedene Szenarien, in denen es auch in Service Meshes zu Verfügbarkeitsproblemen kommen kann. Wubin Li et al. nennen hier vor allem die gestiegene Anzahl potentieller Fehlerquellen durch die Einführung neuer Systemkomponenten in der Control Plane und Data Plane als einen der Schwachpunkte von Service Meshes. So könne es zum Beispiel zu inkonsistenten Systemzuständen kommen, wenn die Control-Plane-Komponente, die für die Autorisierung und Authentifizierung zuständig ist, vorübergehend nicht verfügbar sei. Zudem könne es zu Verfügbarkeitsproblemen kommen, wenn Fehler in den Sidecar-Proxies aufträten. [11]

Ein weiteres Problem von Service Meshes besteht in dem erhöhten Ressourcenverbrauch, der durch die zusätzliche Infrastrukturschicht entsteht. Sowohl Will Zhang als auch Ronja Mara Jösch stellen heraus, dass speziell der Einsatz von Istio zu einer deutlich höheren Auslastung der CPU und des Arbeitsspeichers führt und zudem die Systemlatenz vergrößert wird. Laut Zhang stelle dies vor allem für solche Systeme ein Problem dar, bei denen die Rechenleistung durch das Unternehmensbudget stark eingeschränkt ist. Ohne ausreichende Skalierbarkeit der Systemressourcen können Lastspitzen schnell zu einer Systemüberlastung und eingeschränkter Verfügbarkeit führen. Durch den erhöhten Ressourcenverbrauch beim Betrieb eines Service Meshes wird dieses Problem zusätzlich verstärkt. [74, 75]

Zudem haben Service Meshes derzeit noch verschiedene – teils kritische – Sicherheitslücken. Dalton A. Hahn et al. beschreiben sowohl für Istio als auch für Linkerd und Consul⁵ verschiedene Szenarien, in denen ein Angreifer das komplette Cluster kompromittieren könne. Somit ließen sich durch einen Cyber-Angriff ganze Cluster abschalten, was ebenfalls eine Gefahr für die Verfügbarkeit darstellt. [76]

Des Weiteren existieren verschiedene Szenarien, in denen es zwangsweise zu einer Einschränkung der Verfügbarkeit kommt, etwa wenn ein Microservice aufgrund eines serviceinternen Fehlers nicht richtig funktioniert oder wenn es zu einer Systemüberlastung aufgrund zu vieler Requests kommt. In solchen Fällen können Service Meshes lediglich versuchen Probleme frühzeitig zu erkennen, um die Verfügbarkeit zumindest eingeschränkt aufrechtzuerhalten. Sowohl Lalita J. Jagadeesan et al. als auch Mohammad Reza Saleh Sedghpour et al. haben sich hierzu mit der Optimierung von Circuit-Breaking-Mechanismen beschäftigt. Auch hier existiert noch weiteres Optimierungspotential zur Verbesserung der Verfügbarkeit bei entsprechenden Problemfällen. Hierbei lässt sich die Einschränkung der Verfügbarkeit jedoch lediglich weiter verringern, aber niemals vollständig vermeiden. [77, 78]

Zuletzt sei noch das Paper „Zero Downtime Release: Disruption-free Load Balancing of a Multi-Billion User Website“ von Usama Naseer et al. erwähnt. Dieses stellt ein Framework für Hochverfügbarkeit bei Updateprozessen in Produktivumgebungen mit Microservice Architektur vor. Hierzu wird ein Ansatz gewählt, bei dem beim Neustart

⁵Consul ist eine weitere populäre Service Mesh Implementierung, die jedoch nicht im Fokus der experimentellen Forschung dieser Masterarbeit steht.

eines Microservice eine Verbindungsübergabe an ein noch laufendes Replikat des jeweiligen Microservice stattfindet. Dieses Konzept ließe sich potentiell auch in Service Meshes anwenden. [79]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema der Hochverfügbarkeit in Service Meshes nach wie vor noch nicht hinreichend erforscht ist. Es existieren zwar verschiedene Veröffentlichungen, die sich mit einzelnen Teilaspekten des Themas beschäftigen, jedoch liegt der Fokus der Forschung hier stets auf anderen Fragestellungen, wobei nur indirekt auf die Verfügbarkeit in Service Meshes eingegangen wird. Eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit mit dem Kernthema Hochverfügbarkeit in Service Meshes existiert somit – nach bestem Wissen – aktuell noch nicht. Daher soll dieses Thema in den folgenden Kapiteln dieser Masterarbeit im Mittelpunkt der Forschung stehen.

KAPITEL

3

METHODIK

Die Erforschung der Verfügbarkeit in Service Mesh Architekturen soll anhand einer experimentellen Untersuchung verschiedener Problemszenarien in unterschiedlichen Testsystemen erfolgen. Um die Ergebnisse der experimentellen Forschung verstehen und deuten zu können, soll in diesem Kapitel das methodische Vorgehen bei der Vorbereitung und Durchführung der Experimente beschrieben werden. Hierzu wird zunächst erläutert, anhand welcher Kriterien die zu untersuchenden Service Mesh Implementierungen ausgewählt werden und warum die Wahl hierbei auf Linkerd und Istio fällt. Anschließend wird das Vorgehen bei der Identifikation potentieller Verfügbarkeitsproblemszenarien beschrieben. Zuletzt wird noch auf die Konzeption sowie den Aufbau der verwendeten Testsysteme eingegangen.

3.1 Auswahl der zu untersuchenden Service Mesh Implementierungen

Um den Rahmen der experimentellen Forschung abzustecken, sollen sich die Untersuchungen auf die zwei derzeit relevantesten Service Mesh Implementierungen beschränken. Diese werden anhand folgender drei Kriterien absteigender Wichtigkeit ausgewählt:

1. Verbreitung in Produktivumgebungen
2. Nutzerzuwachs
3. Technischer Reifegrad

Die Beurteilung des wichtigsten Kriteriums – der Verbreitung in Produktivumgebungen – erfolgt anhand der Ergebnisse des zuletzt veröffentlichten CNCF Surveys 2020¹. Wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist, ist Istio die derzeit am häufigsten verwendete Service Mesh Implementierung in Produktivumgebungen. Von den mehr als 350 Befragten, die angaben Service Meshes in ihren Produktivsystemen einzusetzen, verwenden ganze 47% Istio. Dicht dahinter mit jeweils 41% liegen Linkerd und Consul. Nach Auswertung des ersten Kriteriums ist also Istio das derzeit relevanteste Service Mesh gefolgt von Linkerd und Consul, die sich Platz zwei teilen. [80]

Abbildung 3.1: Prozentuale Verteilung der evaluierten und der produktiv eingesetzten Service Mesh Implementierungen bei Unternehmen und Organisationen, die bereits mindestens ein Service Mesh evaluieren oder produktiv einsetzen (laut CNCF Survey 2020 [80])

Um das zweitwichtigste Kriterium – den Nutzerzuwachs – zu beurteilen, werden zusätzlich die Ergebnisse des CNCF Surveys aus dem Vorjahr 2019 herangezogen. Damals gaben mehr als 230 der Befragten an, dass sie Service Meshes in ihren Produktivsystemen verwenden. Das hierbei am häufigsten verwendete Service Mesh Projekt war Consul, gefolgt von Istio auf Platz 2, Netflix Zuul auf Platz 3 und Linkerd auf Platz 4. Im Vergleich zu den zuvor genannten Ergebnissen des CNCF Surveys 2020 haben Istio und Linkerd folglich ein deutlich stärkeres Nutzerwachstum verzeichnet als Consul. Somit sind nach Auswertung der ersten zwei Kriterien Istio und Linkerd die beiden derzeit relevantesten Service Meshes. [81]

Zuletzt wird noch das dritte Kriterium beurteilt – der technische Reifegrad. Hierzu wird das Alter der jeweiligen Projekte als Referenz herangezogen. Linkerd war das weltweit erste Service Mesh Projekt und ist damit am ältesten. Die erste Version von Linkerd wurde bereits im April 2017 veröffentlicht [55]. Aufgrund zahlreicher technischer Probleme folgte noch im selben Jahr eine komplette Neuentwicklung, welche im Dezember

¹Das CNCF Survey ist eine jährlich durchgeführte Umfrage der Cloud Native Computer Foundation. Hierbei werden Vertreter von Unternehmen und anderen Organisationen zu verschiedenen Themen und Technologien im Bereich „Cloud Native Computing“ befragt.

2017 unter dem Namen Conduit veröffentlicht [57] und schließlich im September 2018 in Linkerd 2 umbenannt wurde [58]. Istio hingegen wurde erstmals im Juli 2018 veröffentlicht [63] und ist damit etwas jünger als Linkerd. Consul wiederum wurde bereits im April 2014 veröffentlicht – damals jedoch noch als Plattform für Service-Discovery und -Konfiguration [82]. Erst im Juni 2018 wurde dem Projekt mit „Consul Connect“ ein Service Mesh hinzugefügt, jedoch zunächst nur als Beta-Version [83]. Das erste Release, bei dem „Consul Connect“ nicht mehr als Beta-Feature getaggt wurde, erfolgte schließlich im November 2018 [84]. Folglich stellt Consul das jüngste der drei Service Meshes dar.

Nach Auswertung aller drei Kriterien stellen **Linkerd** und **Istio** somit die zwei derzeit relevantesten Service Mesh Implementierungen dar. Die experimentelle Forschung dieser Masterarbeit wird sich daher auf die Untersuchung ebendieser Service Meshes fokussieren und beschränken.

3.2 Identifikation von Verfügbarkeitsproblemen

Bevor konkrete Testsysteme konzipiert und Experimente entworfen werden können, müssen zunächst potentielle Verfügbarkeitsprobleme in Istio und Linkerd identifiziert werden. Hierzu wird im ersten Schritt ergänzend zur Literaturrecherche zum Stand der Forschung aus Abschnitt 2.5 eine weitergehende Recherche in „grauer Literatur“ durchgeführt. Anschließend wird auf Grundlage aller Rechercheergebnisse eine manuelle Analyse des Aufbaus von Linkerd und Istio durchgeführt, um konzeptionelle Schwachstellen zu identifizieren. Hieraus werden schließlich potentielle Verfügbarkeitsprobleme abgeleitet, welche im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit experimentell untersucht werden.

3.2.1 Recherche in „grauer Literatur“

In Abschnitt 2.5 wurde zum Thema Hochverfügbarkeit in Service Meshes bereits eine umfangreiche Recherche in seriöser wissenschaftlicher Literatur – so genannter „weißer Literatur“ – durchgeführt. Praktische Alltagsprobleme aus dem IT-Umfeld werden jedoch eher selten in wissenschaftlichen Arbeiten untersucht. Viel häufiger hingegen findet ein communitygetriebener Austausch in Online-Foren und auf Q/A-Websites statt – vor allem im Bereich von Open-Source-Projekten wie Linkerd und Istio. Daher wird eine zusätzliche Recherche auf einer Reihe von Online-Plattformen durchgeführt, welche unter Entwicklern und Administratoren aus dem IT-Umfeld als besonders beliebt gelten. Hierzu werden folgende Plattformen gewählt:²

- Die Slack-Kanäle von Linkerd [85] und Istio [86]
- Die Github-Projekte von Linkerd [87] und Istio [88]
- Die Discourse-Foren von Linkerd [89] und Istio [90]
- Die Q/A-Website Stackoverflow [91]

²Die Auswahl dieser Plattformen erfolgt subjektiv durch den Autor dieser Masterarbeit basierend auf seiner mehr als siebenjährigen Berufserfahrung im IT-Umfeld.

Laut V. Garousi et al. entspricht eine Recherche auf derartigen Plattformen einer Literaturrecherche in so genannter „grauer Literatur“ der zweiten Ebene [92]. Die Recherche erfolgt hierbei als Schlagwortsuche über die Suchfunktion der jeweiligen Plattform, indem manuell und sequentiell nach den in Tabelle 3.1 dargestellten Begriffen gesucht wird.

1. not available	6. dead	11. timeout	16. not connect
2. unavailable	7. not reachable	12. not answering	17. connection error
3. availability problem	8. unreachable	13. no answer	18. connection failure
4. not found	9. not reached	14. not present	19. connection failed
5. offline	10. not reaching	15. lost connection	

Tabelle 3.1: Übersicht aller Suchbegriffe der Schlagwortsuche auf Slack, Github, Discourse und Stackoverflow

Da die betrachteten Plattformen jeweils mehrere tausend Mitglieder haben, würde eine ungefilterte Suche nach den Begriffen aus Tabelle 3.1 zu einer unübersichtlichen Vielzahl an Suchergebnissen führen. Um dies zu verhindern, werden die Suchergebnisse anhand zusätzlicher Regeln automatisiert vorgefiltert und somit irrelevante Treffer vorab aussortiert. Tabelle 3.2 gibt eine Übersicht über die angewendeten Suchregeln.

	Linkerd	Istio
Slack	Keine besondere Regel angewandt	Keine besondere Regel angewandt
Github	Nur offene Tickets	Nur offene Tickets mit mehr als 20 Kommentaren
Discourse	Nur Threads, die folgende Kriterien erfüllen: - Noch nicht geschlossen - Nicht älter als 2 Jahre - Mehr als 20 Kommentare	Nur Threads, die folgende Kriterien erfüllen: - Noch nicht geschlossen - Nicht älter als 2 Jahre - Mehr als 20 Kommentare
Stackoverflow	Jeder Suchbegriff wird um das Präfix „Linkerd“ ergänzt	Jeder Suchbegriff wird um das Präfix „Istio“ ergänzt; Nur Threads, die folgende Kriterien erfüllen: - Keine akzeptierte Antwort - Noch nicht geschlossen - Mindestens 250 Views - Nicht vor 2019 erstellt - Score von 3 oder höher ³

Tabelle 3.2: Regeln zur Einschränkung der Suchergebnisse der Schlagwortsuche auf Slack, Github, Discourse und Stackoverflow

³Ein Score von 3 oder höher bedeutet, dass in Summe von Nutzern mindestens 3 Upvotes mehr verteilt wurden als Downvotes.

Aus den vorgefilterten Suchergebnissen werden anschließend zunächst all jene aussortiert, deren Titel nach subjektiver Beurteilung keine Relevanz für das Thema dieser Masterarbeit haben. Die verbliebenen Suchergebnisse werden daraufhin im Detail studiert, um erneut all jene auszusortieren, deren inhaltliche Relevanz für das Thema dieser Masterarbeit nach subjektiver Beurteilung zu gering ist.

Aus den zu zuletzt verbliebenen Suchergebnissen werden abschließend Anhaltspunkte für potentielle Verfügbarkeitsprobleme in Linkerd und Istio abgeleitet. Diese bilden gemeinsam mit dem Stand der Forschung aus Abschnitt 2.5 die Grundlage für die manuelle Identifikation konzeptioneller Schwachstellen im Aufbau von Linkerd und Istio, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

3.2.2 Manuelle Identifikation konzeptioneller Schwachstellen

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Literaturrecherchen aus den Abschnitten 2.5.2 und 3.2.1 findet im nächsten Schritt eine manuelle Analyse der Architektur und Funktion von Linkerd und Istio statt. Das Ziel ist es hierbei konzeptionelle Schwachstellen aufzudecken, die zu Einschränkungen der Verfügbarkeit führen können. Hierzu werden noch einmal die wichtigsten Komponenten von Linkerd und Istio im Detail untersucht, welche bereits in Abschnitt 2.4 vorgestellt wurden. Zusätzlich findet hierbei eine weitergehende Recherche in den offiziellen Dokumentationen beider Service Meshes statt, um nicht nur die Funktionen der einzelnen Komponenten besser zu verstehen, sondern auch deren Zusammenspiel in verschiedenen Anwendungsszenarien. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf folgenden zwei Fragestellungen:

1. Welche Probleme könnten auftreten, wenn eine bestimmte Komponente ausfällt?
2. Welche ungünstigen Systemzustände könnten im Betrieb erreicht werden und zu welchen Problemen könnte das führen?

Mit Hilfe dieses Vorgehens werden schließlich verschiedene konkrete Szenarien definiert, in denen es zu Verfügbarkeitsproblemen kommen könnte. Diese Szenarien werden im folgenden Abschnitt genauer beschrieben.

3.2.3 Identifizierte Verfügbarkeitsprobleme

Basierend auf den Literaturrecherchen aus den Abschnitten 2.5.2 und 3.2.1 sowie der manuellen Systemanalyse aus dem vorangegangenen Abschnitt 3.2.2 lassen sich die folgenden Verfügbarkeitsproblemszenarien für Linkerd und Istio ableiten:

Verfügbarkeitsproblemszenarien für Linkerd

1. **Ausfall der Destination-Komponente:** In Linkerd ist die Destination-Komponente der Control Plane dafür zuständig, den Traffic zwischen den Sidecar-Proxies der Data Plane richtig zu routen. Falls einmal ein Sidecar-Proxy eines bestimmten Pods ausfällt, wird dies von der Destination-Komponente erkannt. In der Folge wird kein Traffic mehr an den betroffenen Pod weitergeleitet, sondern stattdessen auf die übrigen Pods des jeweiligen ReplicaSets verteilt. Kommt es zu einem temporären Ausfall der Destination-Komponente, so sollte dieser Sicherheitsmechanismus nicht mehr funktionieren. In der Folge würden Anfragen an den betroffenen Service teilweise an einen nicht verfügbaren Pod

weitergeleitet werden, was zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit des betroffenen Service führen würde.

In der Standard-Konfiguration von Linkerd wird die Destination-Komponente nur in einem einzelnen Pod ausgeführt. Der beschriebene Fehlerfall könnte also auftreten, sobald dieser Pod ausfällt.

2. **Ausfall eines Linkerd-Proxies:** Wie im vorhergehenden Punkt beschrieben, wird ein Ausfall eines einzelnen Sidecar-Proxies von der Destination-Komponente erkannt und abgefangen. Trotz dieses Sicherheitsmechanismus könnte es jedoch auch hier noch vereinzelt zu fehlschlagenden Anfragen und folglich zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit des betroffenen Service kommen. So könnte es zum Beispiel vorkommen, dass die Destination-Komponente den Ausfall eines Sidecar-Proxies erst nach den ersten fehlgeschlagenen Requests erkennt. Zudem könnten potentiell temporäre Probleme auftreten, wenn der ausgefallene Sidecar-Proxy wieder aktiviert wird.
3. **Ablauf der TLS-Zertifikate:** Bei Linkerd wird sämtlicher Traffic innerhalb der Data Plane automatisch mittels mTLS verschlüsselt. Für die Verschlüsselung werden ein Root-Zertifikat und ein Ausstellerzertifikat verwendet. Diese Zertifikate haben in der Standard-Konfiguration eine Gültigkeitsdauer von je 365 Tagen, wobei das Root-Zertifikat ausschließlich manuell erneuert werden kann. Wird die rechtzeitige Erneuerung der Zertifikate versäumt, kann dies potenziell den gesamten Traffic innerhalb der Data Plane blockieren. Ein Ablaufen der TLS-Zertifikate stellt somit eine große Gefahr für die Verfügbarkeit in Linkerd dar. [93]

Verfügbarkeitsproblemszenarien für Istio

1. **Ausfall der istiod-Komponente:** Equivalent zu der Destination-Komponente in Linkerd kümmert sich die Pilot-Komponente in Istio ebenfalls um das Traffic-Management in der Data Plane. Ein Ausfall dieser Komponente könnte also ähnliche Verfügbarkeitsprobleme hervorrufen wie der zuvor beschriebene Ausfall der Destination-Komponente in Linkerd (Verfügbarkeitsproblemszenario 1. für Linkerd).
Bei Istio wird die gesamte Control Plane mit all ihren Komponenten (Pilot, Citadel und Galley) in einer einzelnen Komponente namens istiod zusammengefasst. In der Standardkonfiguration von Istio wird diese istiod-Komponente in nur einem einzelnen Pod ausgeführt. Die beschriebenen Verfügbarkeitsprobleme könnten also auftreten, sobald dieser Pod ausfällt.
2. **Ausfall eines Envoy-Proxies:** Equivalent zu den potentiellen Verfügbarkeitsproblemen beim Ausfall des Linkerd-Proxies in Linkerd könnte es ebenfalls zu Einschränkungen der Verfügbarkeit beim Ausfall eines Envoy-Proxies in Istio kommen.

3.3 Konzeption und Aufbau der Testsysteme

Die im vorangegangenen Abschnitt 3.2 identifizierten Verfügbarkeitsprobleme sollen im Folgenden experimentell reproduziert und untersucht werden. Hierzu müssen zunächst passende Testsysteme entworfen werden, innerhalb derer entsprechende Experimente durchgeführt werden können. Ziel ist es hierbei sowohl für Linkerd als auch

für Istio ein jeweils eigenständiges Testsystem zu entwerfen, welches möglichst gut eine reale Produktivumgebung nachbildet.

Der folgende Abschnitt beschreibt die Struktur und Konzeption der wichtigsten Bestandteile beider Testsysteme. Hierzu wird zunächst beschrieben, welche Cluster-Infrastruktur für die Hardware der jeweiligen Testsysteme gewählt wird. Anschließend wird die Struktur und Funktionsweise der Testapplikation beschrieben, welche auf den jeweiligen Clustern ausgeführt wird. Zuletzt wird noch auf die Struktur und Funktionsweise des Traffic-Generators eingegangen, welcher im Rahmen der Experimente zur Simulation und zum Logging von Nutzerinteraktionen verwendet wird.

3.3.1 Cluster-Infrastruktur des Linkerd-Testsystems

Abbildung 3.2 stellt schematisch den Aufbau der verwendeten Infrastruktur des Linkerd-Testsystems dar.

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Infrastruktur des Linkerd-Testsystems

Wie zu sehen ist, wird ein eigenes Bare-Metal-Cluster verwendet, welches aus insgesamt vier Knoten besteht. Jeder dieser Knoten wird durch einen Raspberry Pi 4 Modell B mit 4GB Arbeitsspeicher realisiert. Dieser Aufbau bietet folgende Vorteile:

1. Durch Raspberry Pis lässt sich einfach und kostengünstig ein eigenes Bare-Metal-Cluster realisieren. Bare-Metal-Cluster sind nach wie vor eine sehr beliebte und häufig eingesetzte Lösung für die Infrastruktur von Produktivsystemen. Im Vergleich zur Nutzung von Cloud-Anbietern wie AWS oder Microsoft Azure bieten Bare-Metal-Cluster eine bessere Performance sowie mehr Kontrolle und eine

höhere Systemsicherheit [94, 95]. Entsprechend stellt ein Bare-Metal-Cluster ein realistisches und praxisnahes Testsystem dar.

2. Raspberry Pis verwenden Prozessoren mit ARM-Architektur. Gegenüber x86-Prozessoren zeichnen ARM-Prozessoren sich vor allem durch ihre vergleichsweise hohe Energie- und Kosteneffizienz aus [96]. Daher erfreuen sich ARM-Prozessoren nicht nur größter Beliebtheit im Embedded-Bereich, sondern kommen mittlerweile auch immer häufiger im Server-Umfeld zum Einsatz. Ihre Defizite in der Leistungsfähigkeit gegenüber den x86-Prozessoren konnten die ARM-Prozessoren in den letzten Jahren ebenfalls abbauen [97, 98] und spätestens seit Apple seinen ARM-basierten M1-Chip in sämtlichen neuen MacBooks und iMacs einsetzt [99], ist klar, dass ARM-Prozessoren eine zukunftsweisende Technologie darstellen. Da Linkerd seit Release 2.9 den Einsatz auf Clustern mit ARM-Architektur unterstützt [100], stellt ein ARM-basiertes Linkerd-Testsystem eine praxis- und vor allem zukunftsrelevante Lösung dar.

Das Cluster verwendet einen Master- sowie drei Worker-Knoten. Die Knoten sind über einen Switch miteinander verbunden und befinden sich in einem eigenen Netzwerk N1. N1 wird hinter einem Router verborgen, der wiederum die Verbindung zu einem zweiten Netzwerk N2 darstellt. In N2 befindet sich ein MacBook Pro, welches als Client des Testsystems dient. Die Steuerung des Clusters erfolgt jeweils über die Command Line Interfaces von Kubernetes und Linkerd, welche auf dem MacBook Pro ausgeführt werden. Dieser Aufbau ist einer realitätsnahen einfachen Produktivumgebung nachempfunden, bei der das Cluster durch eine Hardware-Firewall – den Router – geschützt wird und zugleich eine Steuerung des Clusters durch den Client von außerhalb des Cluster-Netzwerks N1 möglich ist.

Auf den vier Knoten des Clusters wird die Kubernetes-Distribution **K3s** ausgeführt. Diese zeichnet sich durch ihre Leichtgewichtigkeit und ihren vergleichsweise geringen Ressourcenverbrauch aus [101] und eignet sich damit besonders gut für den Einsatz auf Servern wie den verwendeten Raspberry Pis, die über vergleichsweise wenig Rechenleistung und Arbeitsspeicher verfügen. Aufbauend auf K3s wird zudem Linkerd als Service Mesh ausgeführt. Hierbei werden die folgenden Versionen eingesetzt⁴:

- Linkerd-CLI: stable-2.10.2
- Linkerd-Control-Plane: stable-2.10.2
- Kubernetes-CLI: v1.21.1
- Kubernetes-Server-Version (K3s): v1.20.7+k3s1

Da das Cluster-Netzwerk N1 durch die Firewall des Routers vom Client-Netzwerk N2 abgeschirmt ist, müssen in dem Router noch verschiedene Port-Weiterleitungen eingerichtet werden. Hierdurch wird den CLI-Tools auf dem MacBook Pro der Zugriff auf die Kubernetes- und Linkerd-Control-Plane des Clusters gewährt. Zudem wird dem MacBook Pro dadurch auch der SSH-Zugriff auf die einzelnen Knoten des Clusters ermöglicht, was im Rahmen der Experimente zur Vorbereitung bestimmter Testszenarien benötigt wird. Nicht zuletzt wird über die Weiterleitung bestimmter Ports auch der clientseitige Zugriff auf die in Abschnitt 3.3.3 beschriebene Testapplikation ermöglicht. Tabelle 3.3 gibt eine Übersicht über alle relevanten Port-Weiterleitungen.

⁴Die aufgelisteten Versionen entsprechen den jeweils aktuellsten Versionen zum Zeitpunkt der Einrichtung des Testsystems.

Originaler Port	Weiterleitung	Verwendung
192.168.178.45:1000	192.168.1.10:22	SSH-Zugriff auf raspi0-master
192.168.178.45:1001	192.168.1.11:22	SSH-Zugriff auf raspi1-node1
192.168.178.45:1002	192.168.1.12:22	SSH-Zugriff auf raspi2-node2
192.168.178.45:1003	192.168.1.13:22	SSH-Zugriff auf raspi3-node3
192.168.178.45:6443	192.168.1.10:6443	Zugriff auf Kubernetes Control Plane
192.168.178.45:9995	192.168.1.10:9995	Zugriff auf Linkerd Control Plane
192.168.178.45:1010	192.168.1.10:80	Zugriff auf Testapplikation
192.168.178.45:1011	192.168.1.11:80	Zugriff auf Testapplikation
192.168.178.45:1012	192.168.1.12:80	Zugriff auf Testapplikation
192.168.178.45:1013	192.168.1.13:80	Zugriff auf Testapplikation

Tabelle 3.3: Übersicht der konfigurierten Port-Weiterleitungen des Routers

3.3.2 Cluster-Infrastruktur des Istio-Testsystems

Da Istio im Gegensatz zu Linkerd derzeit noch keine ARM-basierten Cluster unterstützt, ist die Verwendung eines Bare-Metal-Clusters basierend auf Raspberry Pis für das Istio-Testsystem leider nicht möglich. Ersatzweise wird daher ein vollständig virtuelles Cluster basierend auf Containern eingesetzt. Hierdurch soll ein virtuelles Produkktivsystem nachgebildet werden, wie es bei der Nutzung von Cloud-Anbietern wie AWS oder Microsoft Azure zum Einsatz kommt. Die Infrastruktur dieses virtuellen Clusters wird in Abbildung 3.3 schematisch dargestellt.

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Infrastruktur des Istio-Testsystems

Wie zu sehen ist, besteht das Cluster aus einem Master- und drei Worker-Knoten. Die Knoten werden jeweils durch Container realisiert, die auf einem MacBook Pro innerhalb eines lokalen Netzwerks ausgeführt werden. Die Steuerung und Konfiguration

des Clusters erfolgt dabei über die Command Line Interfaces von Kubernetes und Istio, welche ebenfalls auf dem MacBook Pro ausgeführt werden.

Auf den vier Knoten des Clusters wird die Kubernetes-Distribution **K3s** eingesetzt, welche bereits aus dem Linkerd-Testsystem aus Abschnitt 3.3.1 bekannt ist. Für die Einrichtung des Clusters wird **K3d** verwendet. Hierbei handelt es sich um einen leichtgewichtigen Wrapper zur Ausführung von K3s in Docker-Containern [42], durch welchen sich ressourcenschonend ein vollständig virtuelles Kubernetes-Cluster betreiben lässt. Auf dem virtuellen K3d-Cluster wird zudem Istio als Service Mesh ausgeführt. Hierbei kommen folgende Versionen zu Einsatz⁵:

- Istio-CLI: 1.9.2
- Istio-Control-Plane: 1.9.2
- Istio-Data-Plane: 1.9.2
- Kubernetes-CLI: v1.21.1
- Kubernetes-Server-Version (K3s): v1.20.6+k3s1

Durch die Einrichtung des K3d-Clusters wird ein virtuelles Cluster-Netzwerk in Docker erstellt. Um für Clients den Zugriff auf das in Abschnitt 3.3.3 beschriebene Testsystem zu ermöglichen, muss daher im Rahmen der Einrichtung des K3d-Clusters noch eine Port-Weiterleitung von Port localhost:9080 des lokalen Netzwerks des Host-Systems zu Port 80 des virtuellen Cluster-Netzwerks eingerichtet werden. Dies wird über einen optionalen Parameter des K3d-Command-Line-Tools ermöglicht.

3.3.3 Struktur und Funktionsweise der Testapplikation

Nachdem in den in den vorangegangenen Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 die Cluster-Infrastruktur der beiden Testsysteme definiert wurde, wird im nächsten Schritt eine Testapplikation benötigt, die auf den entsprechenden Clustern ausgeführt wird. Hierzu wird eine einfache Webapplikation mit grafischer Benutzeroberfläche verwendet. Die Applikation verfügt über eine Startseite sowie je eine Unterseite für einen Login- und einen Registrierungsprozess – jeweils dargestellt in den Abbildungen 3.4 und 3.5. Dieser Aufbau ist den elementaren Features einer klassischen Webplattform nachempfunden, sodass konzeptionell ein realitätsnahes Produktivsystem nachgebildet wird. Wie in Abbildung 3.6 zu sehen ist, verwendet die Applikation eine Microservice-Architektur bestehend aus den folgenden drei Microservices:

1. Ein Frontend-Microservice mit grafischer Benutzeroberfläche
2. Ein Backend-Microservice für den Loginprozess
3. Ein zweiter Backend-Microservice für den Registrierungsprozess

Der Frontend-Microservice ist in TypeScript und unter Verwendung von React⁶ programmiert. Er wird in einem NGINX-Webserver ausgeführt und in einem ReplicaSet

⁵Die aufgelisteten Versionen entsprechen den jeweils aktuellsten Versionen zum Zeitpunkt der Einrichtung des Testsystems.

⁶React ist eine Software-Bibliothek für die Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen in JavaScript oder TypeScript.

Abbildung 3.4: Startseite der Testapplikation

 Registrieren	
E-Mail-Adresse * <input type="text" value="martin.klemann@test.de"/>	Vorname * <input type="text" value="Martin"/>
Passwort * <input type="password" value="....."/>	Nachname * <input type="text" value="Klemann"/>
<input type="checkbox"/> Angemeldet bleiben	E-Mail-Adresse * <input type="text" value="martin.klemann@test.de"/>
<input type="button" value="Anmelden"/>	Passwort * <input type="password" value="....."/>
Passwort vergessen? Noch kein Mitglied? Jetzt registrieren!	<input type="button" value="Registrieren"/>
	Hast du bereits einen Account? Anmelden

Abbildung 3.5: Loginseite und Registrierungsseite der Testapplikation

mit insgesamt 5 replizierten Pods betrieben. Die Backend-Microservices hingegen sind jeweils in Java programmiert und laufen in ReplicaSets mit insgesamt je 4 replizierten Pods. Der Login-Microservice verwendet hierbei Spring, während der Registrierungs-Microservice Quarkus einsetzt⁷.

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Architektur der Testapplikation

Zusätzlich zu den Microservices wird zudem noch ein Ingress eingerichtet. Der Ingress dient als Schnittstelle zwischen dem Cluster und externen Clients und kommuniziert direkt mit dem NGINX-Webserver des Frontends. Die Backend-Microservices hingegen können nur mit dem Frontend-Microservice kommunizieren und haben somit keine direkte Schnittstelle zum Ingress.

Um den Entwicklungsaufwand für die Testapplikation zu begrenzen, wurde für die Backend-Microservices nur eine einfache Dummy-Implementierung umgesetzt. Diese vergleicht die jeweils übergebenen Login- bzw. Registrierungsdaten mit fest hinterlegten Werten und gibt anschließend einen booleschen Wert und einen Zeitstempel zurück. Der zurückgegebene boolesche Wert ist hierbei *true*, wenn die vom Frontend empfangenen Daten identisch zu den fest hinterlegten Werten sind und *false*, falls das nicht der Fall ist. Im Frontend werden dann nach Aufruf des jeweiligen Backend-Microservices dessen Rückgabewerte in einem Popup angezeigt.

Sämtlicher Quellcode der Testapplikation ist im Ordner *01_TestApp* des digitalen Anhangs dieser Masterarbeit zu finden [102]. Dort befinden sich sowohl die IntelliJ-Projekte der drei Microservices als auch die YAML-Dateien zur Orchestrierung der Microservices auf den jeweiligen Test-Clustern.

3.3.4 Struktur und Funktionsweise des Traffic-Generators

Zur Komplettierung der Testsysteme wird zuletzt noch ein Tool zur Simulation von Nutzerinteraktionen benötigt. Hierzu wird mittels TypeScript und React ein eigener Traffic-Generator mit grafischer Benutzeroberfläche entwickelt. Dieser wird während der Experimente dieser Masterarbeit auf dem Client des jeweiligen Testsystems – also dem MacBook Pro – ausgeführt. Der Traffic-Generator kann hierbei automatisierte Anfragen an die Backend-Microservices der in Abschnitt 3.3.3 beschriebenen Webapplikation senden und somit clientseitige Nutzerinteraktionen simulieren. Zudem verfügt er

⁷Spring und Quarkus sind Frameworks für die Entwicklung von Webapplikationen in Java.

über ein Logging sämtlicher aus dem Backend erhaltenen Antworten und stellt die so gewonnenen Daten in Echtzeit grafisch in einem Diagramm dar. Abbildung 3.7 zeigt die grafische Benutzeroberfläche des entwickelten Traffic-Generators.

Abbildung 3.7: Benutzeroberfläche des Traffic-Generators

Wie zu erkennen ist, verfügt der Traffic-Generator über einen **Start**-Button, durch welchen die aktuelle Messung gestartet, angehalten und wieder fortgesetzt werden kann⁸. Zudem existiert ein **Clear**-Button, mit dem sich die Daten der aktuellen Messung löschen lassen. Über den **Save-Diagramm**-Button kann darüberhinaus das aktuelle Diagramm als PNG-Datei exportiert werden. Mit dem **Save-Data**-Button hingegen lassen sich die Daten der aktuellen Messung als JSON-Datei exportieren. Exportierte JSON-Dateien alter Messungen können überdies mit dem **Load-Data**-Button geladen und erneut grafisch dargestellt werden.

In dem Diagramm werden insgesamt 6 verschiedene Messwerte dargestellt:

1. Die Gesamtanzahl aller Anfragen seit Beginn der aktuellen Messung
2. Die Anzahl aller erfolgreichen Anfragen seit Beginn der aktuellen Messung
3. Die Anzahl aller fehlgeschlagenen Anfragen seit Beginn der aktuellen Messung

⁸Wenn eine neue Messung noch nicht gestartet oder eine laufende Messung gestoppt wurde, steht auf dem Button „Start“. In diesem Fall führt eine Betätigung des Buttons zum Start der neuen Messung bzw. zur Fortsetzung der gestoppten Messung. Läuft hingegen aktuell eine Messung, so steht auf dem Button „Stop“ und eine Betätigung führt dazu, dass die laufende Messung gestoppt wird.

4. Die Gesamtanzahl aller Anfragen je Sekunde der Messung
5. Die Anzahl aller erfolgreichen Anfragen je Sekunde der Messung
6. Die Anzahl aller fehlgeschlagenen Anfragen je Sekunde der Messung

Als erfolgreich gelten hierbei sämtliche Anfragen, die eine Antwort von dem jeweiligen Backend-Microservice erhalten haben. Als fehlgeschlagen werden hingegen all jene Anfragen betrachtet, die aufgrund von Timeouts oder sonstigen Fehlern keine Antwort erhalten haben.

Jeder der aufgezeichneten Messwerte kann in dem Diagramm einzeln ein- oder ausgeblendet werden. Die ausgeblendeten Messwerte werden in der Legende des Diagramms jeweils durchgestrichen. Die Skalierung der Achsen erfolgt automatisch und wird für die Darstellung der jeweils eingeblendeten Messwerte optimiert. Somit lassen sich einfach und schnell alle relevanten Messwerte mit Hilfe des Traffic-Generators grafisch darstellen.

Während jeder Messung werden abwechselnd sowohl Login- als auch Registrierungsanfragen mit einer festen Frequenz an die jeweiligen Backend-Microservices geschickt. Die generierten Anfragen können hierbei über zwei separate Comboboxen konfiguriert werden. Über die erste Combobox kann ausgewählt werden, mit welcher Frequenz Anfragen an das Backend geschickt werden sollen (Einheit: Anfragen pro Minute). Über die zweite Combobox hingegen lässt sich das Verhältnis von Login- zu Registrierungsanfragen einstellen. Über einen **Update-Settings**-Button lassen sich die über die Comboboxen getroffenen Einstellungen auf die aktuelle Messung anwenden. Somit können auch während einer laufenden Messung die simulierten Nutzerinteraktionen dynamisch angepasst werden.

Um die simulierten Nutzeranfragen realistischer zu gestalten, werden jeweils abwechselnd gültige und ungültige Anfragen verschickt. Gültige Anfragen enthalten hierbei die korrekten Login- bzw. Registrierungsdaten, die in dem jeweiligen Backend-Microservice fest hinterlegt sind, und führen folglich zum Rückgabewert *true*. Ungültige Anfragen hingegen enthalten andere Login- bzw. Registrierungsdaten und führen entsprechend zum Rückgabewert *false*. Das Verhältnis von gültigen zu ungültigen Anfragen beträgt hierbei 7:1 bei den Loginanfragen und 3:1 bei den Registrierungsanfragen.

Weitergehende Informationen sowie der gesamte Quellcode des Traffic-Generators sind im Ordner *02_TrafficGenerator* des digitalen Anhangs dieser Masterarbeit zu finden [102].

KAPITEL

4

ERGEBNISDISKUSSION

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln 2 und 3 die technologischen Grundlagen sowie das methodische Vorgehen zur Vorbereitung der experimentellen Forschung erläutert wurden, werden in diesem Kapitel die durchgeführten Experimente beschrieben und deren Ergebnisse ausgewertet. Hierzu wird zunächst jeder der in Abschnitt 3.2.3 identifizierten Problemfälle experimentell reproduziert und untersucht. Im Anschluss werden auf Grundlage der hierdurch erlangten Erkenntnisse verschiedene Lösungsansätze für die jeweiligen Problemfälle entwickelt und im Rahmen weiterführender Experimente evaluiert. Abschließend wird eine Bewertung der Problemfälle und Lösungsansätze im Hinblick auf die Systemverfügbarkeit vorgenommen.

4.1 Linkerd-Problemszenario 1: Ausfall der Destination-Komponente

Als erstes soll untersucht werden, wie sich Linkerd beim Ausfall der Destination-Komponente verhält. Ist die Destination-Komponente temporär nicht verfügbar, so werden Ausfälle einzelner Pods nicht mehr von Linkerd erkannt. In der Folge könnten Anfragen potentiell an nicht verfügbare Pods geschickt werden, was zu Einschränkungen in der Verfügbarkeit betroffener Microservices führen würde.

4.1.1 Problemanalyse

Um das Verhalten bei einem Ausfall der Destination-Komponente zu untersuchen, soll diese im Rahmen einer Messung temporär deaktiviert werden. Dazu wird der Knoten,

auf dem die Destination-Komponente ausgeführt wird, im laufenden Betrieb neugestartet. Hierdurch wird ein fehlerbedingter erzwungener Neustart simuliert wird, wie er auch in Produktivsystemen vorkommen kann.

	Pods der Testapplikation	Pods der Linkerd Control Plane
raspi0-master	1x SignUp-Service 1x Traefik Load Balancer	keine
raspi1-node1	2x Frontend-Service 2x SignIn-Service 1x SignUp-Service 1x Traefik Load Balancer	keine
raspi2-node2	3x Frontend-Service 1x SignUp-Service 1x Traefik Ingress 1x Traefik Load Balancer	1x Proxy Injector
raspi3-node3	2x SignIn-Service 1x SignUp-Service 1x Traefik Load Balancer	1x Controller-Komponente 1x Destination-Komponente 1x Identity-Komponente 1x Service Profile Validator

Tabelle 4.1: Linkerd-Problemanalyse 1 – Übersicht aller relevanten Pods, die auf den Knoten des Linkerd-Clusters ausgeführt werden

Tabelle 4.1 gibt eine Übersicht über die Verteilung aller Pods der Testapplikation und der Linkerd Control Plane auf den Knoten des Linkerd-Clusters. Wie zu sehen ist, wird die Destination-Komponente auf dem Knoten raspi3-node3 ausgeführt. Auf diesem Knoten werden zudem 2 der insgesamt 4 Pods des Login-Microservice sowie einer der insgesamt 4 Pods des Registrierungs-Microservice ausgeführt. Sämtliche anderen Komponenten, die für die Erreichbarkeit der Microservices wichtig sind, werden jeweils auf den übrigen 3 Knoten des Clusters ausgeführt:

- Die gesamte Kubernetes Control Plane läuft auf raspi0-master.
- Der Ingress läuft auf raspi2-node2. Hierbei kommt ein **Traefik Ingress** zum Einsatz – ein durch das Unternehmen Traefik Labs entwickelter Open Source Ingress Controller für Kubernetes [103].
- Der Traefik Ingress verwendet Load Balancer als Schnittstelle zum Cluster. Hierbei wird auf jedem Knoten ein eigener Load Balancer ausgeführt, sodass der Knoten raspi3-node3 nicht für den Zugriff auf das Cluster benötigt wird.

Wird raspi3-node3 also im laufenden Betrieb neugestartet, so ist das Cluster auch weiterhin über den Ingress erreichbar. Die Verfügbarkeit der Kubernetes Control Plane und des Frontend-Microservice werden dabei ebenfalls in keiner Weise eingeschränkt. Die Destination-Komponente sowie jeweils einzelne Pods des Login- und Registrierungs-Microservice hingegen sind durch den Neustart vorübergehend nicht verfügbar. In der Folge könnten während der Downtime Anfragen an die Backend-Microservices teilweise an die nicht verfügbaren Pods auf raspi3-node3 geschickt werden, wodurch es zu temporären Einschränkungen der Verfügbarkeit des Login- und Registrierungs-Microservice kommen kann.

Um das eben beschriebene Problemszenario zu untersuchen, wird folgende Messung durchgeführt: Mit Hilfe des Traffic-Generators werden für insgesamt 9 Minuten kontinuierlich 10 Anfragen pro Sekunde an die Backend-Microservices gesendet. Das Verhältnis von Login- zu Registrierungsanfragen beträgt hierbei 4 zu 1. Die Anfragen werden über die Adresse `http://192.168.178.45:1011` jeweils an den Traffic Load Balancer des Knotens `raspi1-node1` geschickt. Die ersten 3 Minuten der Messung dienen dabei als Warmup-Phase. Während dieser Zeit wird nicht in das System eingegriffen, sodass sich ein stabiler Systemzustand einstellen kann. Nach genau 3 Minuten wird dann auf dem Knoten `raspi3-node3` manuell der Befehl „`sudo reboot`“ ausgeführt, wodurch ein Neustart des Knotens erzwungen wird. Der Neustart dauert etwas mehr als 3 Minuten. Während dieser Zeit sind `raspi3-node3` sowie alle auf diesem Knoten laufenden Pods nicht verfügbar. Im Anschluss an den Neustart wird die Messung noch für knapp 3 Minuten fortgeführt, um sicherzustellen, dass eventuelle verzögert auftretende Randeffekte des Neustarts ebenfalls in der Messung erfasst werden. Nach insgesamt 9 Minuten wird die Messung dann beendet.

Abbildung 4.1: Linkerd-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen

Abbildung 4.1 stellt die kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen über die gesamte Dauer der Messung dar. Wie zu sehen ist, kommt es wie erwartet zu einer Einschränkung der Verfügbarkeit während der Downtime von `raspi3-node3`. Während in den ersten 3 Minuten sowie in den letzten Minuten der Messung 100% der Anfragen erfolgreich durch die Backend-Microservices beantwortet wurden, kam es in der Mitte der Messung dauerhaft zu Fehlschlägen bei einem Teil der Anfragen. Ein Blick auf die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde in Abbildung 4.2 zeigt, dass hierbei während der Downtime von `raspi3-node3` fast durchgängig je 4 von 10 Anfragen pro Sekunde fehlschlagen. Die einzigen Ausnahmen bilden hier je ein Ausreißer zu Beginn und in der Mitte der Downtime, welche jedoch keinen Einfluss auf die Aussagekraft der Messergebnisse haben. Aus den Rohmessdaten in der Datei `03_Ergebnisse/01_LinkerdExperimente/01_Linkerd_Problem.json` des digitalen Anhangs [102] geht zudem hervor, dass die fehlgeschlagenen Anfragen sich wie folgt auf die beiden Backend-Microservices verteilen:

- Es wurden je 10 Anfragen pro Sekunde gesendet. Das Verhältnis der Login- zu den Registrierungsanfragen betrug dabei 4:1. Folglich wurden pro Sekunde je 8 Loginanfragen und 2 Registrierungsanfragen gesendet.
- Während der Downtime von rasp3-node3 schlugen pro Sekunde je 2 von 8 Loginanfragen fehl. Die Verfügbarkeit des Login-Microservice war somit um 25% eingeschränkt.
- Zusätzlich schlugen innerhalb der Downtime je 2 von 2 Registrierungsanfragen pro Sekunde fehl. Die Verfügbarkeit des Registrierungs-Microservice war somit sogar um 100% eingeschränkt, sodass temporär keinerlei Registrierung möglich war.

Abbildung 4.2: Linkerd-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde

Durch den vorübergehenden Ausfall von rasp3-node3 – und dem damit einhergehenden Ausfall der Destination-Komponente – kam es folglich zu deutlichen Einschränkungen der Verfügbarkeit des Login-Microservice sowie zum Totalausfall des Registrierungs-Microservice. Sowohl vor als auch nach der Downtime des Knotens waren hingegen 100% aller Anfragen erfolgreich. Die Annahme, dass ein Ausfall der Destination-Komponente zu temporären Einschränkungen in der Verfügbarkeit führt, konnte folglich experimentell bestätigt werden. Im nachfolgenden Abschnitt soll nun ein Lösungsansatz für dieses Verfügbarkeitsproblem gefunden und evaluiert werden.

4.1.2 Lösungsansatz

Ein naheliegender Lösungsansatz, um einen Ausfall der Destination-Komponente abzufangen, ist die Verwendung mehrerer replizierter Pods für alle kritischen Control Plane Komponenten. Verteilt man diese Pods über mehrere Knoten des Clusters, so sollte ein Ausfall eines einzelnen Pods oder Knotens nicht länger zu einem (temporären) Totalausfall der Destination-Komponente führen.

Linkerd bietet für genau diesen Anwendungsfall einen High-Availability-Modus, der jeweils mehrere Pods für alle Komponenten der Linkerd Control Plane erstellt und diese gleichmäßig auf die einzelnen Knoten des Clusters verteilt. Bei der Installation von Linkerd ist der High-Availability-Modus standardmäßig deaktiviert, lässt sich jedoch manuell über das Linkerd Command Line Interface aktivieren. [104]

	Pods der Testapplikation	Pods der Linkerd Control Plane
raspi0-master	1x SignUp-Service 1x Traefik Load Balancer	1x Proxy Injector 1x Service Profile Validator
raspi1-node1	2x Frontend-Service 2x SignIn-Service 1x SignUp-Service 1x Traefik Load Balancer	1x Controller-Komponente 1x Destination-Komponente 1x Identity-Komponente 1x Proxy Injector 1x Service Profile Validator
raspi2-node2	3x Frontend-Service 1x SignUp-Service 1x Traefik Ingress 1x Traefik Load Balancer	1x Controller-Komponente 1x Destination-Komponente 1x Identity-Komponente 1x Service Profile Validator
raspi3-node3	2x SignIn-Service 1x SignUp-Service 1x Traefik Load Balancer	1x Controller-Komponente 1x Destination-Komponente 1x Identity-Komponente 1x Proxy Injector

Tabelle 4.2: Linkerd-Lösungsansatz 1 – Übersicht aller relevanten Pods, die auf den Knoten des Linkerd-Clusters ausgeführt werden

Abbildung 4.3: Linkerd-Lösungsansatz 1 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen

Um die Auswirkungen der Verwendung des High-Availability-Modus auf die Verfügbarkeit beim Ausfall der Destination-Komponente zu untersuchen, soll die Messung aus

Abschnitt 4.1.1 noch einmal wiederholt werden. Diesmal wird jedoch zuvor der High-Availability-Modus aktiviert, was zu der in Tabelle 4.2 dargestellten Verteilung der Pods auf den Knoten des Linkerd-Clusters führt. Wie dort zu sehen ist, ist die Verteilung der Pods der Testapplikation identisch zu der in Tabelle 4.1 dargestellten Verteilung bei der Messung aus Abschnitt 4.1.1. Für die Komponenten der Linkerd Control Plane hingegen existieren nun jeweils 3 replizierte Pods, die sich über alle vier Knoten des Clusters verteilen. Eine Downtime von rasp3-node3 führt somit zwar weiterhin zu einem Teilausfall der Backend-Microservices, jedoch nicht länger zu einem Totalausfall der Destination-Komponente.

Abbildung 4.4: Linkerd-Lösungsansatz 1 – Grafische Darstellung der kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen

Abbildung 4.5: Linkerd-Lösungsansatz 1 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde

Mit dieser Konfiguration wird nun die Messung aus dem vorhergehenden Abschnitt 4.1.1 wiederholt. Wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist, kommt es nun zu nahezu keinerlei fehlgeschlagenen Anfragen mehr. Lediglich zum Ende der Downtime von rasp3-node3 treten für insgesamt 20 Sekunden vereinzelt fehlgeschlagene Anfragen auf, wie in den Abbildungen 4.4 und 4.5 zu erkennen ist. Damit wurde gegenüber der Messung ohne High-Availability-Modus die kumulierte Anzahl der fehlgeschlagenen Anfragen von 795 auf 50 reduziert. Aus den Rohmessdaten in der Datei *03_Ergebnisse/01_LinkerdExperimente/01_Linkerd_Solution.json* des digitalen Anhangs [102] geht zudem hervor, dass während der 20 Sekunden, in denen die Verfügbarkeit eingeschränkt war, sowohl der Login- als auch der Registrierungs-Microservice eingeschränkt verfügbar waren. Gegenüber der Messung ohne High-Availability-Modus kam es also niemals zu einem Totalausfall einer der Backend-Microservices. Die wichtigsten Kenngrößen der Verfügbarkeitseinschränkungen der Messungen mit und ohne High-Availability-Modus sind in Tabelle 4.3 gegenübergestellt.

	Ohne High-Availability-Modus	Mit High-Availability-Modus
Gesamtanzahl fehlgeschlagener Anfragen	795	50
Dauer der Verfügbarkeitseinschränkungen	196 Sekunden	20 Sekunden
Anteil der Fehlschläge während der Verfügbarkeitseinschränkungen	4,1 Fehlschläge/Sekunde; 40,6% Fehlschläge	2,5 Fehlschläge/Sekunde; 25,0% Fehlschläge

Tabelle 4.3: Linkerd-Lösungsansatz 1 – Gegenüberstellung der Verfügbarkeitsprobleme mit und ohne High-Availability-Modus

Durch die Verwendung des High-Availability-Modus und die damit einhergehende Replikation der Pods der Linkerd Control Plane konnte die Verfügbarkeit für den betrachteten Problemfall deutlich erhöht werden. Wie erwartet führt der Ausfall eines einzelnen Pods oder Knotens nun nicht mehr zu einem Totalausfall der Destination-Komponente. In der Folge ließ sich in der durchgeführten Messung sowohl die Dauer als auch das Ausmaß der Verfügbarkeitsprobleme stark reduzieren. Eine 100-prozentige Verfügbarkeit ließ sich aber dennoch nicht erreichen aufgrund der vereinzelt fehlgeschlagenen Anfragen am Ende der Downtime. Die verbliebenen Verfügbarkeitsprobleme sind hierbei jedoch so gering, dass sie für die meisten Produktivsysteme kein Problem mehr darstellen sollten.

4.2 Linkerd-Problemszenario 2: Ausfall eines Linkerd-Proxies

Als nächstes soll die Verfügbarkeit beim Ausfall eines Linkerd-Proxies untersucht werden. Solange die Destination-Komponente aktiv ist, werden Ausfälle einzelner Pods oder Sidecar-Proxies zwar von der Destination-Komponente erkannt und abgefangen, jedoch könnte dieser Sicherheitsmechanismus potentiell noch einige Schwachstellen aufweisen. So könnte es beispielsweise passieren, dass der Ausfall eines Linkerd-Proxies erst nach den ersten fehlgeschlagenen Anfragen erkannt und abgefangen

wird. In der Folge könnte es trotzdem noch zu vereinzelt Einschränkungen in der Verfügbarkeit kommen.

4.2.1 Problemanalyse

Um die Verfügbarkeit beim Ausfall eines oder mehrerer Linkerd-Proxies zu untersuchen, soll eine Messung durchgeführt werden, bei welcher im laufenden Betrieb ein Neustart eines einzelnen Knotens des Linkerd-Clusters durchgeführt wird. Dadurch soll gezielt eine temporäre Downtime einzelner Pods der Backend-Microservices provoziert werden, welche implizit auch zu einer Downtime der Linkerd-Proxies der betroffenen Pods führt.

Um ungewollte Störeinflüsse während der Messung zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass der Neustart des Knotens:

- zu einer Downtime von mindestens einem – jedoch nicht allen – Pods des Login-Microservice führt.
- zu einer Downtime von mindestens einem – jedoch nicht allen – Pods des Registrierungs-Microservice führt.
- nicht zu einer Downtime aller Pods des Frontend-Microservice führt.
- nicht zu einem Ausfall der Kubernetes Control Plane führt.
- nicht zu einem Totalausfall irgendeiner Komponente der Linkerd Control Plane führt.
- nicht zu einem Ausfall des Ingress führt.

Da all diese Kriterien bereits durch die Messung aus Abschnitt 4.1.2 erfüllt werden, können die Ergebnisse dieser Messung ebenfalls zur Auswertung der Verfügbarkeit beim Ausfall des Linkerd-Proxies herangezogen werden.

Wie bereits in Abschnitt 4.1.2 erläutert wurde, kommt es beim Ausfall einzelner Pods der Backend-Microservices selbst mit einer funktionierenden Linkerd Control Plane vereinzelt zu fehlgeschlagenen Anfragen. Entgegen der ursprünglichen Vermutung treten diese jedoch nicht am Anfang einer Downtime auf. Stattdessen kommt es am Ende einer Downtime zu einzelnen fehlgeschlagenen Anfragen. Trotzdem konnte anhand der Messung bestätigt werden, dass ein Ausfall einzelner Linkerd-Proxies leichte temporäre Einschränkungen in der Verfügbarkeit nach sich ziehen kann. Im nachfolgenden Abschnitt soll daher untersucht werden, wie sich dieses Problem vermeiden lässt.

4.2.2 Lösungsansatz

Da die Verfügbarkeit ausschließlich am Ende der Downtime eingeschränkt ist, scheint die Reaktivierung ausgefallener Pods in Linkerd nicht vollständig zu funktionieren. Ein möglicher Lösungsansatz für dieses Problem ist die Implementierung einer Routine in der Linkerd Control Plane zur downtimefreien Reaktivierung ausgefallener Pods. Diese Routine kann jedes Mal ausgeführt werden, wenn die Control Plane erkennt, dass ein vorübergehend ausgefallener Pod oder Linkerd-Proxy wieder aktiv ist. Der Ablauf einer solchen Routine könnte zum Beispiel wie folgt aussehen:

1. Die Linkerd Control Plane erkennt, dass ein zuvor ausgefallener Pod oder Linkerd-Proxy wieder aktiv ist.
2. Sobald die nächste Anfrage an den Microservice gesendet werden soll, zu dem der wieder aktivierte Pod gehört, wird die entsprechende Anfrage zweimal verschickt: einmal an einen stabil funktionierenden Pod und einmal an den reaktivierten Pod.
3. Die Antwort des stabil funktionierenden Pods wird an den jeweiligen Absender zurückgeschickt, sodass die Funktionsfähigkeit der Applikation erhalten bleibt.
4. Die Antwort des reaktivierten Pods wird hingegen an die Control Plane gesendet. Dort wird überprüft, ob der reaktivierte Pod eine fehlerfreie Antwort sendet oder ob die Anfrage fehlschlägt.
5. Erst wenn über diesen Prüfmechanismus 10 Anfragen in Folge erfolgreich durch den reaktivierten Pod an die Control Plane gesendet wurden, wird der Pod wieder für reguläre Anfragen zugelassen. Damit wird zugleich auch die Routine beendet.

Alternativ könnte man auch versuchen den Mechanismus zur Reaktivierung ausgefallener Pods aus Istio nachzubilden. Wie in Abschnitt 4.5.1 gezeigt wird, kommt es dort nämlich zu keinerlei Einschränkungen der Verfügbarkeit am Ende der Downtime einzelner Pods.

Aufgrund des hohen Implementierungsaufwands für die beiden aufgeführten Lösungsansätze wird hier auf eine konkrete Umsetzung verzichtet. Entsprechend wird auch keine experimentelle Evaluierung dieser Lösungsansätze durchgeführt. In der Theorie sollten jedoch beide Ansätze funktionieren und somit eine Lösung für das beschriebene Verfügbarkeitsproblem darstellen. Da die Systemverfügbarkeit durch den Ausfall einzelner Pods oder Linkerd-Proxies jedoch ohnehin nur minimal eingeschränkt wird, sollte in den meisten Produktivsystemen keine Notwendigkeit zur Lösung dieses Problems bestehen. Einzig in kritischen Spezialanwendungen mit einer außergewöhnlich geringen Fehlertoleranz könnten die beschriebenen Lösungsansätze von Interesse sein.

4.3 Linkerd-Problemszenario 3: Ablauf der TLS-Zertifikate

Als drittes Problemszenario soll untersucht werden, wie sich Linkerd beim Ablufen der TLS-Zertifikate verhält. Linkerd führt eine automatische mTLS-Verschlüsselung sämtlichen Traffics in der Data Plane durch. Hierzu werden zwei verschiedene Zertifikate genutzt [93]:

1. Ein Root-Zertifikat, welches als **Trust Anchor** dient [93]
2. Ein Ausstellerzertifikat (engl. issuer certificate), welches von dem Trust Anchor abgeleitet wird [93]

Die TLS-Zertifikate werden automatisch bei der Installation von Linkerd erstellt und erhalten hierbei standardmäßig eine Gültigkeitsdauer von je 365 Tagen [93]. Laufen sie ab, so blockiert dies den Verschlüsselungsprozess, was potentiell zu einem Totalausfall der Data Plane führen könnte.

Linkerd bietet keinen eingebauten Automatismus zur Erneuerung der TLS-Zertifikate. Es erfolgt zudem keinerlei automatische Benachrichtigung, wenn die Zertifikate kurz vor ihrem Ablauf stehen. Das Ausstellerzertifikat lässt sich zwar über externe Zertifikatsmanagement-Tools automatisiert erneuern, jedoch muss dies erst zusätzlich eingerichtet werden. Eine Erneuerung des Trust Anchors ist zudem sogar ausschließlich manuell möglich. Der fehlende Automatismus im Zertifikatsmanagement birgt somit die Gefahr, dass die rechtzeitige Erneuerung der TLS-Zertifikate durch menschliches Versagen versäumt wird. Folglich stellt das Ablaufen der TLS-Zertifikate eine große Gefahr für die Verfügbarkeit in Linkerd dar. [93]

4.3.1 Problemanalyse

Um die Verfügbarkeit beim Ablaufen der TLS-Zertifikate zu untersuchen, soll die Systemuhrzeit auf dem Testsystem auf einen Zeitpunkt kurz vor Ablauf der Zertifikate gesetzt werden. Anschließend wird eine mehrminütige Messung durchgeführt, während der es zum Ablauf des Trust Anchors sowie des Ausstellerzertifikats kommt.

Bei der Durchführung der Messung ist zu beachten, dass die auf dem Testsystem ausgeführte Kubernetes-Distribution K3s ebenfalls über verschiedene Zertifikate mit zeitlich begrenzter Gültigkeit verfügt. Die Gültigkeitsdauer dieser Zertifikate beträgt nach der Installation jeweils 12 Monate. Im Gegensatz zu Linkerd erneuert K3s seine Zertifikate jedoch selbstständig bei jedem Neustart, sofern deren verbliebene Gültigkeitsdauer weniger als 90 Tage beträgt [105]. Um in der Messung ungewollte Einflüsse durch die automatische Zertifikatserneuerung von K3s zu vermeiden, wird Linkerd daher manuell mit TLS-Zertifikaten mit einer Gültigkeitsdauer von nur 12 Stunden installiert. Somit wird sichergestellt, dass ein Ablaufen der Linkerd-Zertifikate eintritt, bevor eine automatische Erneuerung der K3s-Zertifikate erfolgt. Die 12 Stunden gültigen TLS-Zertifikate für Linkerd werden hierbei mit Hilfe des Skripts `03_Ergebnisse/00_Skripte/linkerd/linkerd_createCertificates_12h.sh` aus dem digitalen Anhang dieser Masterarbeit erzeugt¹ [102].

Für die Messung wird das Linkerd-Cluster im High-Availability-Modus betrieben, der bereits in Abschnitt 4.1.2 vorgestellt wurde. Somit soll für die Messung eine hohe Verfügbarkeit der Linkerd Control Plane sichergestellt werden, um etwaige Störeinflüsse zu vermeiden. Zur Vorbereitung der Messung wird das Skript `03_Ergebnisse/00_Skripte/linkerd/linkerd_experiment_2_setup.sh` aus dem digitalen Anhang dieser Masterarbeit ausgeführt [102]. Dem Skript wird dabei der Parameter 330 übergeben, wodurch die Systemuhrzeit auf allen Knoten des Linkerd-Clusters sowie auf dem Client synchron auf den Zeitpunkt 330 Sekunden vor Ablauf der TLS-Zertifikate gestellt wird.

Im direkten Anschluss an die Vorbereitung wird die Messung gestartet. Hierbei werden mit dem Traffic-Generator für 10 Minuten je 1000 Anfragen pro Minute an die Backend-Microservices gesendet. Das Verhältnis von Login- zu Registrierungsanfragen beträgt hierbei 1 zu 1. Wie in den Abbildungen 4.6 und 4.7 zu sehen ist, kommt es dabei entgegen der Erwartung während der gesamten Messung zu keinerlei fehlgeschlagenen Anfragen. Obwohl beide TLS-Zertifikate etwa in der Mitte der Messung ablaufen, werden weiterhin alle Anfragen erfolgreich beantwortet.

Um das Verhalten beim Ablaufen der TLS-Zertifikate noch etwas genauer zu untersuchen, soll diese Messung noch einmal wiederholt werden. Diesmal werden jedoch nur

¹Sowohl in diesem Skript als auch in allen anderen Skripten aus Abschnitt 4.3 erfolgt die Generierung neuer Zertifikate mit Hilfe des kostenlosen Command-Line-Tools **Smallstep CLI** Version 0.15.16.

150 Anfragen pro Minute an die Backend-Microservices geschickt, wodurch die Systembelastung deutlich reduziert wird. Wie in Abbildung 4.8 und 4.9 zu erkennen ist, kommt es bei dieser zweiten Messung tatsächlich zum erwarteten Totalausfall der Data Plane. Während in der ersten Hälfte der Messung alle Anfragen erfolgreich beantwortet werden, schlagen in der zweiten Hälfte der Messung nach Ablauf der TLS-Zertifikate sämtliche Anfragen fehl.

Abbildung 4.6: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei 1000 Anfragen pro Minute

Abbildung 4.7: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei 1000 Anfragen pro Minute

4 Ergebnisdiskussion

Abbildung 4.8: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei 150 Anfragen pro Minute

Abbildung 4.9: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei 150 Anfragen pro Minute

Die widersprüchlichen Ergebnisse aus den ersten beiden Messungen lassen vermuten, dass der Totalausfall der Data Plane erst dann Eintritt, wenn nach Ablauf der TLS-Zertifikate temporär die Last auf das Testsystem reduziert wird. Solange jedoch zu viele Anfragen an das Testsystem geschickt werden, scheint die Data Plane trotz abgelaufener TLS-Zertifikate noch zu funktionieren. Zur Überprüfung dieser These soll die Messung abschließend noch ein drittes Mal durchgeführt werden. Diesmal wird die Last auf das System während der Messung variiert. Für die ersten 7 Minuten der Messung werden jeweils 1500 Anfragen pro Minute an das Backend geschickt. Anschlie-

Bend wird die Last auf das Testsystem für 2 Minuten auf 150 Anfragen pro Minute reduziert. Zum Abschluss wird die Last für die letzte Minute der Messung wieder auf 1500 Anfragen pro Minute erhöht.

Abbildung 4.10: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei 1500 Anfragen pro Minute mit 2-minütiger Lastreduktion auf 150 Anfragen pro Minute

Abbildung 4.11: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen bei 1500 Anfragen pro Minute mit 2-minütiger Lastreduktion auf 150 Anfragen pro Minute

Die Ergebnisse dieser dritten Messung sind in den Abbildungen 4.10, 4.11 und 4.12 grafisch dargestellt. Obwohl die TLS-Zertifikate – wie in der Messung zuvor – bereits nach ca. 5 Minuten der Messung ablaufen, kommt es während der ersten 7 Minuten der Messung zu keinerlei fehlgeschlagenen Anfragen. Erst als in Minute 8 der Messung

die Last auf 150 Anfragen pro Minute reduziert wird, tritt der erwartete Totalausfall der Data Plane ein. Dieser bleibt dann bis zum Ende der Messung bestehen, sodass auch während der Lasterhöhung auf 1500 Anfragen pro Minute in der letzten Minute der Messung 100% der Anfragen fehlschlagen. Ein Ablauf der TLS-Zertifikate führt also tatsächlich erst bei einer temporären Lastreduktion zu einem Totalausfall der Data Plane.

Abbildung 4.12: Linkerd-Problemanalyse 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei 1500 Anfragen pro Minute mit 2-minütiger Lastreduktion auf 150 Anfragen pro Minute

Durch die durchgeführten Messungen ließ sich zeigen, dass ein Ablauf der TLS-Zertifikate in Linkerd einen Totalausfall der Data Plane verursacht, wodurch sämtlicher Traffic innerhalb des Service Meshs blockiert wird. Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Data Plane nach Ablauf der TLS-Zertifikate erst dann ausfällt, wenn die Last auf das Testsystem gering genug ist. Auch wenn die genaue Ursache für dieses Verhalten nicht aus den Messungen hervorging, so konnte dennoch experimentell bestätigt werden, dass ein Ablauf der TLS-Zertifikate ein großes Problem für die Verfügbarkeit innerhalb eines Linkerd Service Meshs darstellt. Im nachfolgenden Abschnitt soll daher nach Lösungsansätzen für dieses Verfügbarkeitsproblem gesucht werden.

4.3.2 Lösungsansatz

Ein erster sehr einfacher Ansatz zur Lösung des Problems wäre es, bei der Installation von Linkerd den TLS-Zertifikaten eine höhere oder sogar unbeschränkte Gültigkeitsdauer zu geben. Hiermit ließe sich das Problem einfach und dauerhaft lösen. Aus Sicht der Systemsicherheit ist ein regelmäßiger Austausch der Zertifikate jedoch wichtig und ratsam, weswegen dieser Ansatz keine gute Lösung darstellt.

Ein vielversprechenderer Ansatz ist dahingegen die Automatisierung der Zertifikats-erneuerung. Derzeit ist die Erneuerung des Trust Anchors in Linkerd ausschließlich über einen mehrstufigen manuellen Prozess möglich. Da sich das Ausstellerzertifikat von dem Trust Anchor ableitet, impliziert dieser Prozess auch eine Erneuerung des Ausstellerzertifikats. [106]

Abbildung 4.13: Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei manueller Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf

Abbildung 4.14: Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei manueller Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf

Um zu einer Automatisierung der Zertifikaterneuerung zu gelangen, soll zunächst einmal der manuelle Prozess zur Erneuerung des Trust Anchors nachvollzogen und verstanden werden. Hierzu wird die Messung aus dem vorangegangenen Abschnitt 4.3.1 mit 150 Anfragen pro Minute wiederholt. Diesmal wird jedoch nach dem Totalausfall der Data Plane eine manuelle Erneuerung des Trust Anchors inklusive Ausstellerzertifikat vorgenommen.

Wie in den Abbildungen 4.13 und 4.14 zu sehen ist, lässt sich die Funktionsfähigkeit der Data Plane durch die manuelle Erneuerung der TLS-Zertifikate vollständig

4 Ergebnisdiskussion

wiederherstellen. Während ab der Mitte der Messung durch das Ablauf der TLS-Zertifikate vorübergehend alle gesendeten Anfragen fehlschlagen, sind in der letzten Minute der Messung nach der Erneuerung der TLS-Zertifikate wieder alle Anfragen erfolgreich. Das Problem lässt sich somit grundsätzlich allein durch die Erneuerung der TLS-Zertifikate lösen.

Abbildung 4.15: Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen bei automatischer Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf

Abbildung 4.16: Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen bei automatischer Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf

Im nächsten Schritt wird dieser Prozess durch ein einfaches Skript automatisiert, welches unter `03_Ergebnisse/00_Skripte/linkerd/linkerd_rotate_mTLS_credentials.sh` im

digitalen Anhang dieser Masterarbeit zu finden ist [102]. Dieses Skript wird im Rahmen einer weiteren Messung getestet. Hierbei wird – wie in den vorangegangenen Messungen – Linkerd im High-Availability-Modus betrieben und mit TLS-Zertifikaten mit einer Gültigkeitsdauer von 12 Stunden initialisiert. Mit Hilfe des Skripts `03_Ergebnisse/00_Skripte/linkerd/linkerd_experiment_2_setup.sh` aus dem digitalen Anhang dieser Masterarbeit [102] wird anschließend die Systemuhrzeit auf dem Client und den Knoten des Linkerd-Clusters auf den Zeitpunkt 31 Minuten vor Ablauf der TLS-Zertifikate gesetzt.

Abbildung 4.17: Linkerd-Lösungsansatz 3 – Grafische Darstellung der fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde bei automatischer Erneuerung der TLS-Zertifikate nach deren Ablauf

Im Anschluss wird eine Messung mit dem Traffic-Generator gestartet, bei der je 150 Anfragen pro Minute an die Backend-Microservices gesendet werden. Das Verhältnis von Login- zu Registrierungsanfragen beträgt hierbei 1 zu 1. 5 Minuten nach Start der Messung wird dann das Skript zur Erneuerung der TLS-Zertifikate ausgeführt. Die Ausführung dieses Skripts dauert etwa 20 Minuten, sodass die Zertifikate vor ihrem Ablauf erneuert werden. Nach insgesamt 40 Minuten der Messung wird abschließend für 5 Minuten die Last auf 20 Anfragen pro Minute reduziert. Hiermit wird sichergestellt, dass die Last garantiert gering genug ist, um im Falle abgelaufener TLS-Zertifikate einen Totalausfall der Data Plane zu verursachen. Nach insgesamt 45 Minuten wird die Messung schließlich beendet.

Abbildung 4.15 stellt die kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen im Verlauf der Messung dar. Wie zu sehen ist, lässt sich der Ausfall der Data Plane durch die automatisierte Erneuerung der TLS-Zertifikate vollständig verhindern. Während der gesamten 45 Minuten sind nahezu 100% aller Anfragen erfolgreich. Wie in den Abbildungen 4.16 und 4.17 zu erkennen ist, gibt es insgesamt lediglich 15 fehlgeschlagene Anfragen während der gesamten Messung. Diese treten vereinzelt während drei verschiedener Schritte der Erneuerung der TLS-Zertifikate auf. Dank der skriptbasierten Automatisierung der Zertifikatserneuerung kann somit während der gesamten Messung eine durchgängig sehr hohe Verfügbarkeit gewährleistet werden.

Wie durch die Messung gezeigt wird, stellt das entwickelte Skript eine einfache und

gute Lösung für die Zertifikatserneuerung dar. Über verschiedene Parameter lässt das Skript sich so konfigurieren, dass eine Erneuerung der Zertifikate nur dann erfolgt, wenn deren verbleibende Gültigkeitsdauer unterhalb eines bestimmten Schwellwerts liegt. Somit lässt sich das Skript zum Beispiel in CI-Tools wie Jenkins integrieren und automatisch innerhalb fester Intervalle – z.B. einmal wöchentlich – ausführen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass es nicht mehr aufgrund menschlichen Versagens zum Ablauf der TLS-Zertifikate und in der Folge zu einem Totalausfall der Data Plane kommt.

Da die entwickelte skriptbasierte Lösung trotzdem manuell und zusätzlich zur Installation von Linkerd eingerichtet werden muss, besteht auch bei dieser Lösung die Gefahr, dass ein unerfahrener DevOps-Ingenieur die Einrichtung eines entsprechenden Jobs in seinem CI-Tool vergisst. Eine noch sicherere Lösung bestünde daher in der Implementierung einer automatisierten Zertifikatserneuerung innerhalb von Linkerd. Damit könnte sich Linkerd komplett eigenständig um die Erneuerung der Zertifikate kümmern, womit durch menschliches Versagen verursachte Probleme bei der Zertifikatserneuerung gänzlich eliminiert würden. Eine praktische Umsetzung einer solchen Lösung ist jedoch mit einem hohen Implementierungsaufwand verbunden, weshalb dieser Ansatz nicht im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt wird.

4.4 Istio-Problemszenario 1: Ausfall der istiod-Komponente

Als erstes Istio-Problemszenario soll der Ausfall der istiod-Komponente untersucht werden. Diese beinhaltet die gesamte Istio Control Plane und wird standardmäßig in nur einem einzelnen Pod ausgeführt. Fällt dieser Pod aus, so kommt es zum Totalausfall aller Komponenten der Istio Control Plane – Pilot, Citadel und Galley.

Besonders kritisch ist hierbei der Ausfall der Pilot-Komponente, da diese für das Traffic-Management zuständig ist. Ist die Pilot-Komponente nicht verfügbar, so werden Ausfälle einzelner Pods nicht mehr von Istio erkannt. In der Folge könnten Anfragen potentiell an nicht verfügbare Pods geschickt werden, was zu Einschränkungen in der Verfügbarkeit betroffener Microservices führen würde.

4.4.1 Problemanalyse

Um die Verfügbarkeit während eines Ausfalls der istiod-Komponente zu untersuchen, wird diese im Rahmen einer Messung temporär deaktiviert. Hierzu wird im laufenden Betrieb zeitweise der Knoten deaktiviert, auf dem die istiod-Komponente ausgeführt wird. Damit soll ein fehlerbedingter erzwungener Neustart simuliert werden, wie er auch in realen Produktivumgebungen vorkommen kann.

In Tabelle 4.4 wird die Verteilung sämtlicher Pods der Testapplikation sowie der Istio Control Plane auf den Knoten des Istio-Clusters dargestellt. Wie zu erkennen ist, wird die istiod-Komponente auf dem Knoten agent-2 ausgeführt. Auf diesem Knoten wird zusätzlich einer der 5 Pods des Frontend-Microservice sowie einer der 4 Pods des Login-Microservice und 2 der insgesamt 4 Pods des Registrierungs-Microservice ausgeführt. Alle weiteren Komponenten, welche für die Erreichbarkeit der Microservices wichtig sind, werden jeweils auf den anderen 3 Knoten des Clusters ausgeführt:

- Die gesamte Kubernetes Control Plane läuft auf server-0.

- Der Ingress läuft auf agent-1. Hierbei wird ein **Istio Ingress Gateway** verwendet – eine Istio-eigene Weiterentwicklung eines klassischen Kubernetes-Ingress [107].
- Das Istio Ingress Gateway nutzt Load Balancer als Schnittstelle zum Cluster. Dabei wird auf jedem Knoten ein eigener Load Balancer ausgeführt, sodass agent-2 nicht für den Zugriff auf das Cluster benötigt wird.

	Pods der Testapplikation	Pods der Istio Control Plane
server-0	1x Frontend-Service 1x Istio Load Balancer	keine
agent-0	1x Frontend-Service 2x SignIn-Service 1x SignUp-Service 1x Istio Load Balancer	keine
agent-1	2x Frontend-Service 1x SignIn-Service 1x SignUp-Service 1x Istio Ingress Gateway 1x Istio Load Balancer	keine
agent-2	1x Frontend-Service 1x SignIn-Service 2x SignUp-Service 1x Istio Load Balancer	1x istiod-Komponente

Tabelle 4.4: Istio-Problemanalyse 1 und 2 – Übersicht aller relevanten Pods, die auf den Knoten des Istio-Clusters ausgeführt werden

Wird agent-2 also im laufenden Betrieb temporär deaktiviert, so wird das Cluster auch weiterhin über das Ingress Gateway erreichbar sein. Die Verfügbarkeit der Kubernetes Control Plane wird hierbei ebenfalls in keiner Weise eingeschränkt. Die istiod-Komponente sowie jeweils einzelne Pods des Frontend-, Login- und Registrierungs-Microservice sind durch die Deaktivierung von agent-2 dahingegen temporär nicht verfügbar. Folglich könnten während der Downtime Anfragen an die Backend-Microservices zum Teil an die nicht verfügbaren Pods auf agent-2 gesendet werden, wodurch es vorübergehend zu einer Einschränkung der Verfügbarkeit des Login- und Registrierungs-Microservice kommen kann.

Um das beschriebene Problemszenario zu untersuchen, wird folgende Messung durchgeführt: Mit Hilfe des Traffic-Generators werden für insgesamt 9 Minuten kontinuierlich je 60 Anfragen pro Minute an die Backend-Microservices gesendet. Das Verhältnis von Login- zu Registrierungsanfragen beträgt hierbei 1 zu 1. Die Anfragen werden über die Adresse `http://localhost:9080` jeweils an das Istio Ingress Gateway gesendet. Die ersten 3 Minuten der Messung dienen dabei als Warmup-Phase. Während dieser Zeit wird nicht in das System eingegriffen, sodass sich ein stabiler Systemzustand einstellen kann. Nach genau 3 Minuten wird dann manuell das Skript `03_Ergebnisse/00_Skripte/istio/rebootK3dNode.sh` aus dem digitalen Anhang dieser Masterarbeit ausgeführt [102]. Dem Skript wird dabei der Parameter `k3d-local-cluster-istio-agent-2` übergeben, wodurch agent-2 temporär deaktiviert wird. Die Dauer der Deaktivierung

4 Ergebnisdiskussion

beträgt hierbei etwa 3 Minuten. Während dieser Zeit sind agent-2 sowie alle auf diesem Knoten ausgeführten Pods nicht verfügbar. Im Anschluss an die temporäre Deaktivierung wird die Messung noch für knapp 3 Minuten fortgeführt, um sicherzustellen, dass eventuelle verzögert auftretende Randeffekte des Ausfalls von agent-2 ebenfalls in der Messung erfasst werden. Nach insgesamt 9 Minuten wird die Messung dann beendet.

Abbildung 4.18: Istio-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen

Abbildung 4.19: Istio-Problemanalyse 1 – Grafische Darstellung fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde

Abbildung 4.18 stellt die kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen über die gesamte Dauer der Messung dar. Wie zu erwarten ist, kommt es wie erwartet zu einer Einschränkung der Verfügbarkeit während der Downtime von agent-2. In

Abbildung 4.19 wird dieses Verhalten durch die Darstellung der fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde verdeutlicht. Während in den ersten 3 Minuten sowie in den letzten Minuten der Messung 100% der Anfragen erfolgreich durch die Backend-Microservices beantwortet wurden, kam es in der Mitte der Messung dauerhaft zu Fehlschlägen bei einem Teil der Anfragen. Ein Blick auf die Rohmessdaten in der Datei *03_Ergebnisse/02_IstioExperimente/01_Istio_Problem.json* des digitalen Anhangs [102] zeigt zudem, dass während der Downtime von agent-2 etwa 40% der Loginanfragen sowie etwa 70% der Registrierungsanfragen fehlschlagen.

Durch den vorübergehenden Ausfall des Knotens agent-2 – und dem damit einhergehenden Ausfall der istiod-Komponente – kam es somit zu deutlichen Einschränkungen der Verfügbarkeit des Login- und des Registrierungs-Microservice. Die Einschränkungen des Registrierungs-Microservice waren hierbei deutlich höher, was daran liegen könnte, dass hier im Vergleich zum Login-Microservice ein zusätzlicher Pod von der Downtime betroffen war. Sowohl vor als auch nach der Downtime des Knotens waren hingegen sämtliche Anfragen erfolgreich. Die Annahme, dass ein Ausfall der istiod-Komponente zu temporären Einschränkungen in der Verfügbarkeit führt, konnte folglich experimentell verifiziert werden. Im nachfolgenden Abschnitt soll nun nach einem Lösungsansatz für dieses Verfügbarkeitsproblem gesucht werden.

4.4.2 Lösungsansatz

Ähnlich wie in Abschnitt 4.1 beim Ausfall der Destination-Komponente in Linkerd ist auch hier ein naheliegender Lösungsansatz, mehrere replizierte Pods der Istio Control Plane auf den Knoten des Clusters zu verteilen. Würde man beispielsweise auf jedem Knoten ein Replikat der istiod-Komponente ausführen, so könnte ein Ausfall eines einzelnen Knotens keinen Totalausfall der Control Plane mehr verursachen.

Im Gegensatz zu Linkerd bietet Istio aktuell leider noch keinen eigenen High-Availability-Modus, der automatisch mehrere parallele Instanzen der Control Plane innerhalb eines Clusters betreibt. Eine Implementierung eines solchen Features wäre also ein vielversprechender Ansatz zur Lösung des Problems.

Ein anderer Lösungsansatz ist die Verwendung einer Multi-Cluster-Umgebung. Hier bietet Istio die Möglichkeit, Control Planes über verschiedene Cluster hinweg zu teilen. Fällt dann die Control Plane eines Clusters aus, so kann dies durch die Control Plane eines anderen Clusters abgefangen werden [108]. Dieser Lösungsansatz ist jedoch nur umsetzbar, wenn eine entsprechende Multi-Cluster-Architektur mit mindestens zwei separaten Kubernetes-Clustern vorliegt. Bei einfachen Single-Cluster-Umgebungen hingegen kann dieser Ansatz nicht angewandt werden. Entsprechend Bedarf die Umsetzung dieser Lösung einem erhöhten Konfigurations-, Ressourcen- und Kostenaufwand, was vor allem kleinere Projekte mit einem geringen IT-Budget vor Schwierigkeiten stellen könnte.

Aufgrund des hohen Implementierungsaufwands sowie der begrenzten Ressourcen des Istio-Testsystems wurde sowohl auf die Implementierung eines High-Availability-Modus als auch auf die Einrichtung einer Multi-Cluster-Umgebung mit geteilten Control Planes verzichtet. Grundsätzlich sollten jedoch beide Ansätze eine gute Lösung für die Verfügbarkeitsprobleme beim Ausfall der istiod-Komponente darstellen. Eine experimentelle Untersuchung derartiger Lösungen sollte zudem zu ähnlichen Ergebnissen führen wie die im nachfolgenden Abschnitt 4.5.1 durchgeführte Messung. Die Implementierung eines High-Availability-Modus ist hierbei allgemein ein sehr vielversprechender Ansatz, der sich bereits in Linkerd bewährt hat. Die Verwendung geteilter

Control Planes hingegen stellt vor allem für komplexe Produktivumgebungen mit Multi-Cluster-Architektur eine gute Lösung dar.

4.5 Istio-Problemszenario 2: Ausfall eines Envoy-Proxies

Zuletzt soll noch die Verfügbarkeit beim Ausfall eines Envoy-Proxies untersucht werden. Zwar werden in Istio Ausfälle einzelner Pods von der Pilot-Komponente der Control Plane erkannt und abgefangen, jedoch könnte es hierbei trotzdem noch zu einzelnen fehlgeschlagenen Anfragen kommen. So könnte es zum Beispiel vorkommen, dass der Ausfall eines Envoy-Proxies erst nach den ersten fehlgeschlagenen Anfragen erkannt und abgefangen wird. Folglich könnte es hier immer noch zu vereinzelt Einschränkungen in der Verfügbarkeit kommen.

4.5.1 Problemanalyse

Zur Untersuchung der Verfügbarkeit beim Ausfall eines oder mehrerer Envoy-Proxies soll eine Messung durchgeführt werden, bei welcher im laufenden Betrieb eine temporäre Deaktivierung eines einzelnen Knotens des Istio-Clusters durchgeführt wird. Dadurch soll gezielt eine vorübergehende Downtime einzelner Pods der Backend-Microservices provoziert werden, welche implizit auch zu einer Downtime der Envoy-Proxies der betroffenen Pods führt.

Zur Vermeidung ungewollter Störeinflüsse während der Messung muss darauf geachtet werden, dass die Deaktivierung des Knotens:

- zu einer Downtime von mindestens einem – jedoch nicht allen – Pods des Login-Microservice führt.
- zu einer Downtime von mindestens einem – jedoch nicht allen – Pods des Registrierungs-Microservice führt.
- nicht zu einer Downtime aller Pods des Frontend-Microservice führt.
- nicht zu einem Ausfall der Kubernetes Control Plane führt.
- nicht zu einem Ausfall der istiod-Komponente führt.
- nicht zu einem Ausfall des Istio Ingress Gateways führt.

Die Messung wird auf dem selben Testsystem durchgeführt, auf dem bereits die Messung aus Abschnitt 4.4.1 durchgeführt wurde. Wie in Tabelle 4.4 zu sehen ist, werden die oben aufgeführten Anforderungen an die Messung erfüllt, wenn die Messung aus Abschnitt 4.4.1 wiederholt wird, diesmal jedoch agent-0 anstelle von agent-2 temporär deaktiviert wird.

Abbildung 4.20 stellt die kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen im Verlauf einer solchen Messung grafisch dar. Wie zu sehen ist, kam es zu Beginn der Downtime von agent-0 wie erwartet zu vereinzelt fehlgeschlagenen Anfragen. In Abbildung 4.21 und 4.22 ist zudem zu erkennen, dass es insgesamt zu 24

Fehlschlägen kam, welche innerhalb von 38 Sekunden kurz nach Beginn der Downtime auftraten. Des weiteren geht aus den Rohmessdaten aus der Datei *03_Ergebnisse/02_IstioExperimente/02_Istio_Problem.json* des digitalen Anhangs dieser Masterarbeit [102] hervor, dass die Fehlschläge gleichermaßen beim Login- und Registrierungs-Microservice auftraten.

Abbildung 4.20: Istio-Problemanalyse 2 – Grafische Darstellung der kumulierten erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anfragen

Abbildung 4.21: Istio-Problemanalyse 2 – Grafische Darstellung kumulierten fehlgeschlagenen Anfragen

Durch den vorübergehenden Ausfall einzelner Envoy-Proxies kommt es also tatsächlich trotz der Sicherheitsmechanismen der Pilot-Komponente zu vereinzelt Fehlschlägen bei Anfragen an die Backend-Microservices. Diese fallen wie erwartet sehr gering aus und treten ausschließlich kurz nach Beginn der Downtime von agent-0 auf.

Abbildung 4.22: Istio-Problemanalyse 2 – Grafische Darstellung fehlgeschlagenen Anfragen pro Sekunde

Vor der Downtime sowie nach den vereinzelt Fehlschlägen werden hingegen 100% aller Anfragen erfolgreich beantwortet. Anhand der durchgeführten Messung konnte somit bestätigt werden, dass ein Ausfall des Envoy-Proxies zu leichten Einschränkungen der Verfügbarkeit führt. Im folgenden Abschnitt soll daher untersucht werden, wie dieses Problem behoben werden kann.

4.5.2 Lösungsansatz

Da die Verfügbarkeit ausschließlich am Anfang der Downtime eingeschränkt ist, könnte die Ursache des Problems wie vermutet darin liegen, dass Ausfälle einzelner Pods oder Envoy-Proxies erst dann erkannt werden, wenn die ersten fehlgeschlagenen Anfragen auftreten. Ein möglicher Ansatz zur Lösung dieses Problems besteht darin, den Mechanismus zur Detektion ausgefallener Pods aus Linkerd nachzubilden. Wie in Abschnitt 4.2.1 gezeigt wird, kommt es dort nämlich zum Beginn der Downtime einzelner Pods zu keinerlei Verfügbarkeitsproblemen.

Aufgrund des hohen Implementierungsaufwands für diesen Lösungsansatz wird hier auf eine konkrete Umsetzung verzichtet. Entsprechend findet auch keine experimentelle Evaluierung dieses Lösungsansatzes statt. In der Theorie sollte dieser Ansatz jedoch funktionieren und könnte somit eine Lösung für das beschriebene Verfügbarkeitsproblem darstellen. Da die Systemverfügbarkeit durch den Ausfall einzelner Pods oder Envoy-Proxies jedoch ohnehin nur minimal eingeschränkt wird, sollte in den meisten Produktivsystemen keine Notwendigkeit zur Lösung dieses Problems bestehen. Einzig in kritischen Spezialanwendungen mit einer außergewöhnlich geringen Fehlertoleranz könnte der beschriebene Lösungsansatz von Interesse sein.

KAPITEL

5

FAZIT UND AUSBLICK

Service Meshes bieten im Vergleich zu klassischen Kubernetes-Clustern eine Vielzahl an Vorteilen bei der Entwicklung und dem Betrieb verteilter Systeme mit Microservice-Architektur. Einer dieser Vorteile ist die Verbesserung der Systemverfügbarkeit mittels verschiedener Sicherheitsmechanismen. In dieser Masterarbeit konnte gezeigt werden, dass es trotz dieser Sicherheitsmechanismen noch immer verschiedene Szenarien gibt, in denen es auch in Service Meshes zu Einschränkungen der Verfügbarkeit kommt.

Mit Linkerd und Istio wurden zwei der bekanntesten und etabliertesten Service Mesh Implementierungen experimentell untersucht. Für Istio konnte hierbei in zwei verschiedenen Problemszenarien eine eingeschränkte Systemverfügbarkeit experimentell nachgewiesen werden. Für Linkerd war dies in drei verschiedenen Problemszenarien möglich, wobei in einem davon sogar ein Totalausfall der Data Plane auftrat.

Für je eines der gefundenen Probleme bieten sowohl Linkerd als auch Istio bereits eigene Lösungsansätze. Diese sind jedoch standardmäßig deaktiviert und müssen erst manuell eingerichtet werden. Für die übrigen drei Probleme hingegen existieren bisher noch keine offiziellen Lösungen.

Für die drei bisher ungelösten Probleme wurden in dieser Masterarbeit jeweils verschiedene Lösungsansätze entwickelt, mit denen die Systemverfügbarkeit verbessert oder sogar vollständig aufrecht erhalten werden kann. Für Linkerd wurde zudem einer dieser Lösungsansätze implementiert und experimentell verifiziert. Somit konnte eine wissenschaftliche Grundlage für die weitergehende Verbesserung von Linkerd und Istio geschaffen werden.

Zukünftige Forschungsarbeiten können sich darauf fokussieren, die Untersuchung der Verfügbarkeit auf weitere Service Mesh Implementierungen auszuweiten. Auch wenn Linkerd und Istio derzeit die beiden relevantesten Service Meshes sind, so existieren dennoch eine Reihe anderer Service Mesh Lösungen wie Consul oder Traefik Mesh,

deren Eigenschaften im Bereich der Hochverfügbarkeit ebenfalls untersucht werden sollten.

Weiterhin kann unmittelbar an die Ergebnisse dieser Masterarbeit angeknüpft werden, indem die skizzierten Lösungsansätze, die bisher nur theoretisch beleuchtet wurden, auch experimentell untersucht werden. Hierzu können die erarbeiteten Lösungsvorschläge in konkrete Implementierungen überführt und im Rahmen weiterer Messungen verifiziert werden.

Zusätzlich ist eine weitergehende Untersuchung des Verhaltens von Linkerd beim Ablauf der TLS-Zertifikate möglich. Hier wurde bisher nur das zeitgleiche Ablaufen aller Zertifikate untersucht. Eine voneinander losgelöste Untersuchung des Ablaufens von Trust Anchor und Ausstellerzertifikat steht dahingegen noch aus. Zudem wurde bisher noch nicht geklärt, warum nach Ablauf der TLS-Zertifikate der Totalausfall der Data Plane erst nach einer Reduktion der Last erfolgt.

Zuletzt ist auch noch eine tiefergehende Suche nach weiteren Verfügbarkeitsproblemen in Linkerd und Istio denkbar. Hierbei ist unter anderem die neueste Version 2.11 von Linkerd sehr interessant. In dieser Version wurden umfangreiche Features zur Traffic-Autorisierung eingeführt [109], welche ebenfalls hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit untersucht werden können.

Abschließend lässt sich sagen, dass auch nach dieser Masterarbeit das Thema Hochverfügbarkeit in Service Meshes noch nicht hinreichend untersucht ist. Es gibt noch einige ungelöste Probleme sowie eine Vielzahl unerforschter Themen. Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass die Systemverfügbarkeit durch Service Meshes zwar deutlich gesteigert wird, jedoch trotzdem immer noch mit vereinzelt Ausfällen gerechnet werden muss. Verteilte Systeme sollten daher grundsätzlich so entwickelt werden, dass sie mit einer gewissen Ausfallquote umgehen können.

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] E. Wolff, "Microservice-Architekturen nicht nur für agile Projekte," Juli 2015. <https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/microservice-architekturen-nicht-nur-fuer-agile-projekte.html>, aufgerufen im Januar 2020.
- [2] G. Steinacker, "Von Monolithen zu Microservices," Juni 2015. <https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/von-monolithen-und-microservices.html>, aufgerufen im Januar 2020.
- [3] L. Bass, I. Weber und L. Zhu, *DevOps: A Software Architect's Perspective*. Pearson Education Inc., 1. Auflage, 2015. ISBN: 978-0-13-404984-7.
- [4] L. Bass und J. Klein, *Deployment and Operations for Software Engineers*. Unabhängig herausgegeben, 2. Auflage, 2019. ISBN 978-0-471-45324-6.
- [5] G. Starke, *Effektive Softwarearchitekturen*. Hanser Verlag, 7. Auflage, 2015. ISBN: 978-3-446-44361-7.
- [6] Red Hat Inc., *Was ist ein Service Mesh?*. <https://www.redhat.com/de/topics/microservices/what-is-a-service-mesh>, aufgerufen im Januar 2020.
- [7] H. Prinz, "Service Mesh – die unverzichtbare Infrastruktur für Microservices?," Oktober 2018. <https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methoden/service-mesh-fuer-microservices-unverzichtbar.html>, aufgerufen im Januar 2020.
- [8] Red Hat Inc., *Was sind Microservices?*. <https://www.redhat.com/de/topics/microservices/what-are-microservices>, aufgerufen im Juli 2021.
- [9] E. Wolff und H. Prinz, "Das Service Mesh – Die Lösung aller Microservice-Probleme?," Oktober 2019. <https://www.innoq.com/de/articles/2019/10/service-mesh/>, aufgerufen im Januar 2020.
- [10] G. D. Maayan, "Service Meshes: Improving Security, Delivery and Availability," Januar 2020. <https://devops.com/service-meshes-improving-security-delivery-and-availability/>, aufgerufen im Januar 2020.

- [11] W. Li, Y. Lemieux, J. Gao, Z. Zhao und Y. Han, "Service Mesh: Challenges, State of the Art, and Future Research Opportunities," April 2019. 2019 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE).
- [12] R. A. Hogan, "The State of the Service Mesh, Part 2: Availability," Juni 2019. <https://www.nginx.com/blog/state-of-service-mesh-part-2-availability/>, aufgerufen im Januar 2020.
- [13] H. Attiya und J. Welch, *Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics*. John Wiley & Sons, 2. Auflage, 2004. ISBN: 978-1-0962696-0-1.
- [14] Redaktion der deutschen Telekom, "Container oder VM – was ist für Ihr Projekt besser geeignet?," Oktober 2020. <https://open-telekom-cloud.com/de/blog/cloud-computing/container-vs-vm>, aufgerufen im Juli 2021.
- [15] J. Gerend, "Container im Vergleich zu virtuellen Computern," Oktober 2019. <https://docs.microsoft.com/de-de/virtualization/windowscontainers/about/containers-vs-vm>, aufgerufen im Juli 2021.
- [16] Red Hat Inc., *Vergleich: Container oder virtuelle Maschinen (VM)?*. <https://www.redhat.com/de/topics/containers/containers-vs-vm>, aufgerufen im Juli 2021.
- [17] S. Luber und J. Ehneß, "Was sind Container?," April 2019. <https://www.storage-insider.de/was-sind-container-a-813491/>, aufgerufen im August 2021.
- [18] S. McCarty, "A Practical Introduction to Container Terminology," Februar 2018. <https://developers.redhat.com/blog/2018/02/22/container-terminology-practical-introduction>, aufgerufen im August 2021.
- [19] J. Landwehr, "Was ist Containerisierung (Betriebssystemvirtualisierung)?," Oktober 2020. <https://it-talents.de/it-wissen/virtualisierungstechnologien-containerisierung/>, aufgerufen im August 2021.
- [20] J. Petazonni, "Docker can now run within Docker," September 2013. <https://www.docker.com/blog/docker-can-now-run-within-docker/>, aufgerufen im August 2021.
- [21] J. Preissler und O. Tigges, "Docker - Perfekte Verpackung von Microservices," November 2015. <https://www.innoq.com/de/articles/2015/11/docker-perfekte-verpackung-fuer-micro-services/>, aufgerufen im August 2021.
- [22] M. Amaral, J. Polo, D. Carrera, I. Mohamed, M. Unuvar und M. Steinder, "Performance evaluation of microservices architectures using containers," *2015 IEEE 14th International Symposium on Network Computing and Applications*, Seiten 27–34, 2015.
- [23] C. Anderson, "Docker [software engineering]," *IEEE Software*, vol. 32, Nr. 3, Seiten 102–c3, 2015.

- [24] Redaktion der gridscale GmbH, *Was ist Containervirtualisierung?*. <https://gridscale.io/community/glossar/was-ist-containervirtualisierung/>, aufgerufen im August 2021.
- [25] C. Ego und J. Rieger, "Docker," Mai 2020. <https://aracom.de/docker/>, aufgerufen im September 2021.
- [26] D. Messina, *5 years later, Docker has come a long way*. <https://www.docker.com/blog/5-years-later-docker-come-long-way/>, aufgerufen im September 2021.
- [27] Red Hat Inc., *Docker – Funktionsweise, Vorteile, Einschränkungen*. <https://www.redhat.com/de/topics/containers/what-is-docker>, aufgerufen im September 2021.
- [28] N. Poulton, *Docker Deep Dive*. Unabhängig herausgegeben, 5. Auflage, 2018. ISBN 978-1521822807.
- [29] P. Koutoupis, "Everything You Need to Know about Linux Containers, Part II: Working with Linux Containers (LXC)," August 2018. <https://www.linuxjournal.com/content/everything-you-need-know-about-linux-containers-part-ii-working-linux-containers-lxc>, aufgerufen im September 2021.
- [30] ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, *Was ist Docker?*. <https://www.oracle.com/de/cloud-native/container-registry/what-is-docker/>, aufgerufen im September 2021.
- [31] N. Anil, S. Ghosh, J. Parente und M. Wenzel, "Docker containers, images, and registries," Januar 2021. <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/container-docker-introduction/docker-containers-images-registries>, aufgerufen im September 2021.
- [32] *Docker Hub Homepage*. <https://hub.docker.com>, aufgerufen im September 2021.
- [33] L. von der Howen, "Was sind Microservices?," Oktober 2017. <https://www.plusserver.com/blog/microservices>, aufgerufen im September 2021.
- [34] IBM Cloud Education, "Kubernetes," November 2019. <https://www.ibm.com/de-de/cloud/learn/kubernetes>, aufgerufen im September 2021.
- [35] Red Hat Inc., *Was ist Orchestrierung?*. <https://www.redhat.com/de/topics/automation/what-is-orchestration>, aufgerufen im September 2021.
- [36] M. Lukša, *Kubernetes in Action*. Manning Publications, 1. Auflage, 2018. ISBN 978-1617293726.
- [37] The Kubernetes Authors, "Was ist Kubernetes?," Mai 2020. <https://kubernetes.io/de/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>, aufgerufen im September 2021.
- [38] B. Burns, "The History of Kubernetes & the Community Behind It," Juli 2018. <https://kubernetes.io/blog/2018/07/20/the-history-of-kubernetes-the-community-behind-it/>, aufgerufen im September 2021.

- [39] Red Hat Inc., *Kubernetes (k8s) erklärt*. <https://www.redhat.com/de/topics/containers/what-is-kubernetes>, aufgerufen im September 2021.
- [40] IONOS SE, "Kubernetes: Was kann das Tool?," November 2020. <https://www.ionos.de/digitalguide/server/knowhow/was-ist-kubernetes/>, aufgerufen im September 2021.
- [41] G. Sayfan, *Mastering Kubernetes*. Packt Publishing, 1. Auflage, 2017. ISBN 978-1-78646-100-1.
- [42] k3d Authors, *k3d – Overview*. <https://k3d.io>, aufgerufen im September 2021.
- [43] The Kubernetes Authors, *kind-Homepage*. <https://kind.sigs.k8s.io>, aufgerufen im September 2021.
- [44] N. Poulton und P. Joglekar, *The Kubernetes Book*. Unabhängig herausgegeben, 6. Auflage, 2020. ISBN 979-8703756065.
- [45] The Kubernetes Authors, "Creating a cluster with kubeadm," September 2021. <https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/>, aufgerufen im September 2021.
- [46] B. Burns, J. Beda und K. Hightower, *Kubernetes Up & Running*. O'Reilly Media, Inc., 2. Auflage, 2019. ISBN 978-1-492-04653-0.
- [47] The Kubernetes Authors, "Kubernetes Komponenten," Mai 2020. <https://kubernetes.io/de/docs/concepts/overview/components/>, aufgerufen im September 2021.
- [48] Red Hat Inc., *Einführung in die Kubernetes-Architektur*, *note=https://www.redhat.com/de/topics/containers/kubernetes-architecture*, aufgerufen im September 2021.
- [49] M. Vitz, "Ein praxisorientierter Einstieg in Kubernetes," Mai 2019. <https://www.innoq.com/de/articles/2019/05/kubernetes-einstieg/>, aufgerufen im September 2021.
- [50] M. Vitz, "Einführung in ReplicaSet und Service," Februar 2020. <https://www.innoq.com/de/articles/2020/02/kubernetes-replicaset-service/>, aufgerufen im September 2021.
- [51] The Kubernetes Authors, "Ingress," Juni 2021. <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/>, aufgerufen im September 2021.
- [52] V. Rajput, "Untangling the service mesh," März 2021. <https://levelup.gitconnected.com/untangling-the-service-mesh-24797e29eb92>, aufgerufen im September 2021.
- [53] E. Wolff, H. Prinz und J. Müller, "Service Meshes – Teil 1, Infrastrukturen für Microservices," April 2019. <https://www.innoq.com/de/podcast/059-service-meshes-1/transcript/>, aufgerufen im September 2021.

- [54] M. Schiesser, “Comparing Service Meshes: Linkerd vs. Istio,” Februar 2019. <https://glasnostic.com/blog/comparing-service-meshes-linkerd-vs-istio>, aufgerufen im September 2021.
- [55] O. Gould, “Announcing Linkerd 1.0,” April 2017. <https://linkerd.io/2017/04/25/announcing-linkerd-1-0/>, aufgerufen im September 2021.
- [56] W. Morgan, *What’s a service mesh? And why do I need one?*. <https://buoyant.io/what-is-a-service-mesh>, aufgerufen im September 2021.
- [57] W. Morgan, “Introducing Conduit,” Dezember 2017. <https://linkerd.io/2017/12/05/introducing-conduit/>, aufgerufen im September 2021.
- [58] W. Morgan, “Announcing Linkerd 2.0,” September 2018. <https://linkerd.io/2018/09/18/announcing-linkerd-2-0/>, aufgerufen im September 2021.
- [59] Linkerd Authors, *Linkerd Reference – Architecture*. <https://linkerd.io/2.10/reference/architecture/>, aufgerufen im September 2021.
- [60] O. Gould, “HTTP/2, gRPC and Linkerd,” Januar 2017. <https://linkerd.io/2017/01/11/http2-grpc-and-linkerd/>, aufgerufen im September 2021.
- [61] Linkerd Authors, *Linkerd – A different kind of service mesh*. <https://linkerd.io>, aufgerufen im September 2021.
- [62] A. Khatri und V. Khatri, *Mastering Service Mesh*. Packt Publishing, 1. Auflage, 2020. ISBN 978-1-78961-579-1.
- [63] Istio Authors, “Announcing Istio 1.0,” Juli 2018. <https://istio.io/latest/news/releases/1.0.x/announcing-1.0/>, aufgerufen im September 2021.
- [64] N. W. und Stephan Augsten, “„Service Mesh“-Lösungen im Überblick,” September 2020. <https://www.dev-insider.de/7-service-mesh-loesungen-im-ueberblick-a-960008/>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [65] G. Agarwal, “How Istio Works Behind the Scenes on Kubernetes,” April 2020. <https://betterprogramming.pub/how-istio-works-behind-the-scenes-on-kubernetes-aeb8003f2cb5>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [66] Istio Authors, *Istio – Architecture*. <https://istio.io/latest/docs/ops/deployment/architecture/>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [67] C. Box, “Introducing istiod: simplifying the control plane,” März 2020. <https://istio.io/latest/blog/2020/istiod/>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [68] L. Calcote und Z. Butcher, *Istio Up & Running*. O’Reilly Media, Inc., 2. Auflage, 2019. ISBN 978-1492043782.

- [69] Istio Authors, *Istio documentation – istioctl*. <https://istio.io/latest/docs/reference/commands/istioctl/>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [70] Envoy Project Authors, *Envoy Homepage*. <https://www.envoyproxy.io>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [71] A. Sahu, “Linkerd vs Istio: Service Mesh Comparison,” März 2021. <https://www.infracloud.io/blogs/service-mesh-comparison-istio-vs-linkerd/>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [72] W. Morgan, “Benchmarking Linkerd and Istio,” Mai 2021. <https://linkerd.io/2021/05/27/linkerd-vs-istio-benchmarks/>, aufgerufen im Oktober 2021.
- [73] N. C. Mendonca, C. M. Aderaldo, J. Camara und D. Garlan, “Model-Based Analysis of Microservice Resiliency Patterns,” in *2020 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA)*, Seiten 114–124, 2020.
- [74] W. Zhang, “Improving Microservice Reliability with Istio,” 2020.
- [75] R. M. Jösch, “Managing Microservices with a Service Mesh – An implementation of a service mesh with Kubernetes and Istio,” 2020.
- [76] D. A. Hahn, D. Davidson und A. G. Bardas, “Security Issues and Challenges in Service Meshes – An Extended Study,” 2020.
- [77] L. J. Jagadeesan und V. B. Mendiratta, “When Failure is (Not) an Option: Reliability Models for Microservices Architectures,” in *2020 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW)*, Seiten 19–24, 2020.
- [78] M. R. S. Sedghpour, C. Klein und J. Tordsson, “Service mesh circuit breaker: from panic button to performance management tool,” 2021. HAOC ’21: Proceedings of the 1st Workshop on High Availability and Observability of Cloud Systems, Association for Computing Machinery (ACM), Seite 4 - 10.
- [79] U. Naseer, L. Niccolini, U. Pant, A. Frindell, R. Dasineni und T. Benson, “Zero Downtime Release: Disruption-free Load Balancing of a Multi-Billion User Website,” Juli 2020. SIGCOMM ’20: Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication on the applications, technologies, architectures, and protocols for computer communication, Seite 529 - 541.
- [80] The Cloud Native Computer Foundation, “CNCF Survey 2020,” November 2020. https://www.cncf.io/wp-content/uploads/2020/11/CNCF_Survey_Report_2020.pdf, aufgerufen im November 2021.
- [81] The Cloud Native Computer Foundation, “CNCF Survey 2019,” März 2020. https://www.cncf.io/wp-content/uploads/2020/08/CNCF_Survey_Report.pdf, aufgerufen im November 2021.

-
- [82] A. Dadgar, “HashiCorp Consul,” April 2014. <https://www.hashicorp.com/blog/consul-announcement>, aufgerufen im November 2021.
- [83] M. Hashimoto, “HashiCorp Consul 1.2: Service Mesh,” Juni 2018. <https://www.hashicorp.com/blog/consul-1-2-service-mesh>, aufgerufen im November 2021.
- [84] *Changelog des Consul-Projekts auf Github.* <https://github.com/hashicorp/consul/blob/main/CHANGELOG.md>, aufgerufen im November 2021.
- [85] *Linkerd Slack-Channel.* <https://slack.linkerd.io>, aufgerufen im November 2021.
- [86] *Istio Slack-Channel.* <https://istio.slack.com>, aufgerufen im November 2021.
- [87] *Istio Github-Projekt.* <https://github.com/istio/istio>, aufgerufen im November 2021.
- [88] *Linkerd Github-Projekt.* <https://github.com/linkerd/linkerd2>, aufgerufen im November 2021.
- [89] *Linkerd Discourse-Forum.* <https://discourse.linkerd.io>, aufgerufen im November 2021.
- [90] *Istio Discourse-Forum.* <https://discuss.istio.io>, aufgerufen im November 2021.
- [91] *Stackoverflow Homepage.* <https://stackoverflow.com>, aufgerufen im November 2021.
- [92] V. Garousi, M. Felderer und M. V. Mäntylä, “Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 106, Seiten 101–121, 2019.
- [93] Linkerd Authors, *Linkerd – Automatic mTLS.* <https://linkerd.io/2.10/features/automatic-mtls/>, aufgerufen im November 2021.
- [94] I&T Today, “Bare Metal vs Cloud Servers – Which is right for your business?,” September 2021. <https://innotechtoday.com/bare-metal-vs-cloud-servers-which-is-right-for-your-business/>, aufgerufen im November 2021.
- [95] J. Buschman, “Bare metal servers vs. virtual servers: Choosing the best option for you,” Juni 2018. <https://www.ibm.com/cloud/blog/bare-metal-virtual-servers-works>, aufgerufen im November 2021.
- [96] IT Info, “ARM vs. Intel-Prozessoren: Welcher ist der Beste?,” Juni 2021. <https://br.atsit.in/de/?p=18637>, aufgerufen im November 2021.
- [97] M. Sauter, “ARMs Server-CPU-sollen Performance verdoppeln,” April 2021. <https://www.golem.de/news/neoverse-v1-n2-arms-server-cpus-haben-doppelte-performance-2104-155967.html>, aufgerufen im November 2021.
- [98] C. Windeck, “ARM-Prozessoren für Server: “Neoverse“-Rechenkerne vs. Intel Xeon und AMD Epyc,” April 2021. <https://www.heise.de/news/ARM-Prozessoren-fuer-Server-Neoverse-Rechenkerne-vs-Intel-Xeon-und-AMD-Epyc-6029693.html>, aufgerufen im November 2021.
-

- [99] H. Brecher, “Apple präsentiert den M1-Chip, den ersten Prozessor für ARM-basierte Macs,” November 2020. <https://www.notebookcheck.com/Apple-praesentiert-den-M1-Chip-den-ersten-Prozessor-fuer-ARM-basierte-Macs.503593.0.html>, aufgerufen im November 2021.
- [100] W. Morgan, “Announcing Linkerd 2.9: mTLS for all, ARM support, and more!,” November 2020. <https://linkerd.io/2020/11/09/announcing-linkerd-2.9/>, aufgerufen im November 2021.
- [101] jambit GmbH, “Minikube vs. Kind vs. K3s – Welches lokale Kubernetes-Cluster eignet sich am besten?,” März 2020. <https://www.jambit.com/aktuelles/toilet-papers/minikube-vs-kind-vs-k3s-welches-lokale-kubernetes-cluster-eignet-sich-am-besten/>, aufgerufen im November 2021.
- [102] M. Klemann, “Digitaler Anhang zur Masterarbeit „Untersuchung und Optimierung der Verfügbarkeit in Service Mesh Architekturen“,“ November 2021. <https://zenodo.org/record/5716424#.YZI9Oi9Xb0o>, aufgerufen im November 2021.
- [103] Traefik Labs, *traefik proxy – Traefik & Kubernetes*. <https://doc.traefik.io/traefik/providers/kubernetes-ingress/>, aufgerufen im November 2021.
- [104] Linkerd Authors, *Linkerd Features – High Availability*. <https://linkerd.io/2.10/features/ha/>, aufgerufen im November 2021.
- [105] Rancher Labs, *K3s – Advanced Options and Configuration*. <https://rancher.com/docs/k3s/latest/en/advanced/>, aufgerufen im Dezember 2021.
- [106] Linkerd Authors, *Linkerd – Manually Rotating Control Plane TLS Credentials*. <https://linkerd.io/2.10/tasks/manually-rotating-control-plane-tls-credentials/>, aufgerufen im Dezember 2021.
- [107] Istio Authors, *Ingress Gateways*. <https://istio.io/latest/docs/tasks/traffic-management/ingress/ingress-control/>, aufgerufen im Dezember 2021.
- [108] Istio Authors, *Deployment Models*. <https://istio.io/latest/docs/ops/deployment/deployment-models/>, aufgerufen im Dezember 2021.
- [109] W. Morgan, “Announcing Linkerd 2.11: Policy, gRPC retries, performance improvements, and more!,” September 2021. <https://linkerd.io/2021/09/30/announcing-linkerd-2.11/>, aufgerufen im Dezember 2021.

ANHANG

A

DIGITALER ANHANG

Der gesamte Anhang dieser Masterarbeit wurde in digitaler Form auf der Open-Science-Plattform **Zenodo** hochgeladen und ist unter folgendem Link zu finden [102]:

<https://zenodo.org/record/5716424#.YZI-o73MJhF>

Hierdurch sollen die Erkenntnisse dieser Masterarbeit für jeden zugänglich gemacht und zur freien Forschung und Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

Sobald diese Masterarbeit erfolgreich verteidigt wurde, soll sie ebenfalls auf Zenodo hochgeladen werden.